

GROUPE-ISM

Agrément/Habilitation n°001373MESRI/DGES/DESP

Domaine : Sciences Economiques et de Gestion

Mention : Sciences de Gestion

MEMOIRE

Présenté par Harlick Igor NZAOU - KOUMBA

Sous la supervision du Pr. Mohamed Lamine MBENGUE

Co-encadrant : Mamadou Diao Barry

Pour l'obtention du diplôme de

Master In Business Administration

Option : Ingénierie Financière

SUJET :

**Analyse de la rentabilité des IPO à la BRVM : Facteurs de succès
et d'échecs**

Soutenu à Dakar, le 23/12/2024 devant le jury composé de :

Président :	Pr. Mankagna Albert DIOMPY	Structure de Rattachement UCAD
Examineur 1 :	Dr. Mor Wellé Diop	Structure de Rattachement ISM
Examineur 2 :	M. Kimiley Vital Aimé KONE	Structure de Rattachement ISM

Année 2023-2024

RESUME

L'étude approfondie de la rentabilité des IPO réussies et échouées à la BRVM a permis de mettre en évidence les facteurs clés influençant la performance des entreprises après leur introduction en bourse. Les IPO ayant abouti à des succès ont montré l'importance d'une structure financière solide, d'une gestion efficiente et d'une anticipation réaliste des conditions du marché. À l'inverse, les IPO échouées ont souvent été marquées par des difficultés internes, notamment un endettement excessif, une mauvaise gestion post-IPO, ainsi qu'un contexte économique peu favorable. Ces résultats soulignent que la réussite d'une introduction en bourse repose non seulement sur une bonne stratégie initiale, mais aussi sur une capacité à surmonter les défis économiques et organisationnels à long terme. En analysant ces éléments, l'étude contribue à une meilleure compréhension des facteurs de succès et d'échec des IPO à la BRVM, tout en offrant des recommandations pour améliorer les pratiques de gestion et d'introduction des entreprises en bourse.

Mots clés : Introduction en bourse (IPO), rentabilité, BRVM, performance financière, facteurs de succès, échecs des IPO, structure financière, marché financier.

ABSTRACT

An in-depth study of the profitability of successful and unsuccessful IPOs at BRVM has highlighted the key factors influencing the performance of companies after their IPO. Successful IPOs demonstrated the importance of a solid financial structure, efficient management and realistic anticipation of market conditions. Conversely, unsuccessful IPOs were often marked by internal difficulties, including excessive debt, poor post-IPO management and an unfavorable economic climate. These results underline that a successful IPO depends not only on a sound initial strategy, but also on the ability to overcome long-term economic and organizational challenges. By analyzing these elements, the study contributes to a better understanding of the factors behind the success and failure of IPOs at BRVM, while offering recommendations for improving management and IPO practices.

Keywords : Initial public offering (IPO), profitability, BRVM, financial performance, success factors, IPO failures, financial structure, financial market.

DEDICACE

À ceux qui, dans leur grandeur d'âme, placent les autres avant eux-mêmes, offrant la place d'honneur et éclairant nos pas de leur bienveillance.

Je leur dédie ce mémoire, avec une estime infinie et un respect profond.

REMERCIEMENTS

Je souhaite remercier chaleureusement :

- Dieu tout puissant, le Maître des temps et des circonstances.
- Mon encadreur, Mamadou Barry, pour ses conseils avisés et son accompagnement tout au long de ce parcours.
- Mon grand frère Lié IKAPI, que j'appelle affectueusement Yaya, pour avoir été cette source d'inspiration constante.
- Mon père, Antoine Kams KOUMBA MOUSSAVOU, pour sa sagesse, ses encouragements et son soutien indéfectible.
- Ma mère, Marie Claire MBOUMBA IKAPI, pour son amour inconditionnel et sa présence rassurante.
- Un pilier essentiel, Leode Orgine Asso OGOU, pour son soutien indéfectible, ses conseils avisés, et ses encouragements constants qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs.
- Tous mes frères et sœurs, pour leur complicité, leur patience, et leur confiance en moi.

À vous tous, je dis un immense merci.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AMF-UMOA : Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine

BRVM : Bourse régionale des valeurs mobilières

BVA : Bourse de valeurs d'Abidjan

CAPM : Capital Asset Pricing Model

DC/BR : Dépositaire Central/Banque de Règlement

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Fiche synoptique	26
Tableau 2 : Rendement initiaux (échantillon 1).....	41
Tableau 3 : Indicateurs de performance (échantillon 1).....	42
Tableau 4 : Statistique descriptive des valeurs des IPO.....	43
Tableau 5 : Statistique descriptive des valeurs des IPO.....	44
Tableau 6 : Validation Modèle de ARCH	45
Tableau 7 : Récapitulatif des données d'introduction des IPO échouées	47
Tableau 8 : Récapitulatif des facteurs d'échecs des IPO	49

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme BRVM.....	31
Figure 2 : Comparaison de la capitalisation boursière et du Volume d'actions émises des IPO échouées	48

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	1
Chapitre 1 : Cadre conceptuel.....	10
Section 1 : Etude conceptuelle.....	10
Section 2 : Revue de la littérature.....	20
Chapitre 2 : Cadre organisationnel.....	28
Section 1 : Historique et Organisation.....	28
Section 2 : Organisation et fonctionnement.....	32
Chapitre 3 : Méthodologie et collecte de données.....	36
Section 1 : Méthodologie de recherche.....	36
Section 2 : Présentation des données.....	37
Chapitre 2 : Echantillonnage et difficultés rencontrées.....	38
1. Présentation de l'échantillon.....	38
2. Difficultés rencontrées.....	38
Chapitre 4 : Résultats et recommandations.....	40
Section 1 : Analyse et interprétation des résultats.....	40
Section 2 : Test des hypothèses et recommandations.....	51
CONCLUSION.....	55
BIBLIOGRAPHIE.....	58
ANNEXES.....	60
TABLE DES MATIERES.....	64

INTRODUCTION

La mise en place de marchés boursiers a pris un essor considérable sur la dernière décennie du siècle précédent dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. De nouvelles places boursières ont fait leurs apparitions dans des pays telles que la Mongolie, Swaziland et Ouzbékistan pour ne citer que ceux-là. En Afrique, au Sud du Sahara, il était dénombré 14 places boursières, dont plus de la moitié d'entre elles ont été ouvertes au même moment.¹ De plus, l'émergence des marchés boursiers ces dernières années ne relève pas simplement d'une tendance passagère. Elle répond à des besoins divers : d'un côté, les États et les collectivités les considèrent comme un outil efficace pour mobiliser et allouer l'épargne. De l'autre, les entreprises et les opérateurs économiques y voient une solution de financement et de placement adaptée à des besoins auparavant insatisfaits.

L'Afrique compte vingt-trois marchés financiers sur les 53 pays africains ou on décompte la cotation d'environ 2000 titres financiers² Parmi ces derniers, un seul représente un marché régional, il s'agit de celui de la zone UMOA nommé la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). La BRVM joue un rôle fondamental dans le développement économique des pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Depuis septembre 1998 date de sa création, elle est considérée comme un instrument essentiel pour mobiliser l'épargne domestique et assurer le financement des entreprises locales dans le cadre d'une régulation adaptée au marché financier. Les pays de la zone UEMOA ont entrepris le passage d'une économie d'endettement à celle de marché, en portant l'idéal d'une place financière régionale comme étant le reflet de l'intégration financière de la zone. L'existence d'une bourse active et innovante prévaut sur l'étendue territoriale par la notoriété qu'elle acquiert à travers ses performances annuelles ; le rayonnement de la bourse est facteur d'attractivité pour l'économie. Après Vingt-cinq années d'activité boursière, la BRVM s'identifie comme un marché à fort potentiel d'investissement.

Elle a atteint progressivement d'après le site officiel de la Bourse régionale des Valeurs Mobilière une capitalisation au 30 Juillet 2024 de 14,5 milliards de dollars ce qui lui a valu le rang de cinquième face aux 14 bourses africaines. Dès lors, la BRVM offre un cadre

¹ ***Emerging Stock Markets: New Bourses in Mongolia, Swaziland, and Uzbekistan***; « Journal of Financial Markets. »

² **Rapport officiel** de la Bourse régionale des valeurs Mobilières (*Comment libérer tout le potentiel des bourses Africaines ; BRVM 2024*).

d'investissement dynamique, essentiel pour les entreprises en quête de financement et les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance. Elle a offert depuis sa création une plateforme régionale pour la mobilisation des capitaux, permettant aux entreprises des huit pays membres de lever des fonds pour financer leur croissance et leur expansion. La BRVM, en tant que marché régional, est également un moteur d'intégration économique au sein de l'UEMOA, favorisant les échanges commerciaux et financiers entre les pays membres. Son rôle est de contribuer activement à la création d'emplois, au développement des infrastructures et à la diversification économique dans la région.

Parmi les mécanismes de levée de fonds, l'introduction en bourse ou IPO en anglais (Initial Public Offering) est la procédure par laquelle une entreprise offre ses actions au public pour la première fois en les inscrivant à la Bourse. Elle occupe une place de choix, représentant un événement stratégique pour les entreprises et un moment décisif dans leur parcours financier. Elle reste un processus important pour de nombreuses entreprises cherchant à accéder à des sources de financement diversifiées et à augmenter leur visibilité sur les marchés financiers. En effet, la cotation en bourse offre aux entreprises une crédibilité accrue et renforce leur attractivité auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Cela leur permet également de bénéficier d'une valorisation plus transparente de leur valeur d'entreprise, basée sur les forces du marché. De ce fait, elle valorise les performances des entreprises régionales à l'endroit des investisseurs locaux et étrangers, en garantissant la pérennité du marché financier Ouest Africain. Les études académiques sur les IPO ont souligné plusieurs tendances et phénomènes observés sur les marchés émergents comme celui de la BRVM selon Baron et Holmstrom (1980). Parmi ces phénomènes, on trouve souvent une sous-évaluation initiale des actions lors de leur introduction en bourse, phénomène qui peut être exploité par les investisseurs pour réaliser des gains à court terme. Cependant, cette sous-évaluation peut également poser des défis aux entreprises et à leurs actionnaires en minimisant la valeur perçue de l'entreprise au moment de l'IPO.

La sous-évaluation initiale des IPO peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment une asymétrie d'information entre les parties prenantes, des conditions de marché fluctuantes ou une évaluation conservatrice effectuée par les banques d'investissement. Les théories économiques et les recherches empiriques continuent d'explorer ces dynamiques pour mieux comprendre leurs implications sur la performance à long terme des IPO et sur la santé globale du marché

financier. Pour les entreprises, une IPO réussie peut non seulement fournir les fonds nécessaires pour financer leur expansion, mais aussi renforcer leur gouvernance d'entreprise et leur discipline financière. De plus, en termes d'impact économique, les IPO réussies peuvent avoir des effets positifs significatifs sur l'économie nationale et régionale, en stimulant l'investissement, en créant des emplois et en favorisant l'innovation. Elles contribuent également à la création d'un écosystème financier dynamique où les entreprises et les investisseurs peuvent prospérer ensemble, tirant parti des opportunités offertes par un marché de capitaux développé et efficace.

De nombreuses études se sont penchées sur l'opération d'introduction en bourse et ont découvert des anomalies majeures telles que la sous-évaluation initiale des titres cité plus haut et ont par conséquent, cherché à en comprendre les causes. Ces études ont démontré que les rentabilités initiales des titres nouvellement introduits en bourse étaient significativement positives. Ces études attribuent ces rentabilités positives à la présence d'une sous-évaluation (Rock, 1986) ; (Allen & Faulhaber, 1989) ; (Grinblatt & Hwang, 1989). Les théories explicatives de ces rentabilités positives se focalisent aussi sur l'existence d'une asymétrie d'information entre les différents agents impliqués par l'introduction en bourse, en occurrence l'émetteur, la banque d'investissement et les investisseurs externes. Pour Grinblatt & Hwang, 1989, les investisseurs ont besoin d'informations complémentaires répondant à leurs besoins pour la prise de décision (Hinaje & El Haddad, 2020). Pour (Ritter, 2003), la sous-évaluation a un coût pour les entreprises introduites en général et les actionnaires existants principalement parce que les actions sont vendues à un prix d'offre inférieur à la valeur du marché pour le premier jour de cotation. L'étude de (Ahmad, et al., 2012) examine dans le même ordre d'idée le rendement initial des actions introduites en bourse sur le marché boursier malaisien.

Il en ressort que, conformément aux précédentes études malaisiennes, les résultats des rendements initiaux bruts et ajustés du marché montrent que les IPO (Initial Public Offering) sont nettement sous-évaluées à court terme. NGuimeya, 2014 indiquait que les sociétés cotées en bourse en Afrique de l'Ouest ont généralement connu une sous-évaluation initiale. Contrairement aux marchés de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique), elles ont connu une augmentation significative après la tendance baissière qui s'étend jusqu'à la cinquième année. Selon (Ritter, 2003), la sous-évaluation est visible sur la majorité des marchés. C'est donc tout naturellement que des entreprises se tournent vers la

bourse pour lever des fonds, afin de financer leurs investissements, soutenir leur croissance et les investisseurs qui cherchent à acquérir des titres de ces entreprises qui sont candidates à l'introduction en bourse dans l'espoir de réaliser une bonne affaire sur le court, moyen ou long terme. Le processus d'IPO à la BRVM, comme dans d'autres marchés financiers, est influencé par une multitude de facteurs économiques, institutionnels et financiers. Aggarwal et Rivoli (1990) estimaient déjà que la réussite ou l'échec d'une IPO dépend de la solidité des fondamentaux économiques de l'entreprise, de la qualité de sa gouvernance et de la transparence de ses informations financières. Et ils ajoutaient que la période choisie pour l'IPO et les conditions du marché jouent également un rôle déterminant. La rentabilité des IPO, c'est-à-dire la capacité des entreprises à mobiliser des fonds de manière efficace et à performer après leur introduction, est un indicateur clé de la santé du marché financier. Toutefois, plusieurs obstacles peuvent entraver ce processus, tels que des conditions de marché défavorables, une préparation insuffisante ou une gestion inadéquate des relations avec les investisseurs.

Le recours aux introductions en bourse (IPO) constitue une méthode stratégique pour les entreprises ouest-africaines cherchant à lever des capitaux. Mais, la réussite de ces IPO n'est pas garantie et varie considérablement d'une entreprise à l'autre. Certaines enregistrent un succès retentissant, attirant un fort intérêt des investisseurs et générant une croissance significative des actions, tandis que d'autres échouent à répondre aux attentes, voire subissent des contre-performances. Cette variabilité soulève des questions cruciales sur les facteurs déterminants de leurs rentabilités au niveau de la BRVM.

- Pourquoi certaines entreprises réussissent-elles brillamment leur introduction en bourse alors que d'autres échouent ?
- Quels sont les critères spécifiques qui influencent le succès ou l'échec des IPO dans le contexte ouest-africain ?

La problématique de cette recherche repose sur l'identification et l'analyse de ces facteurs de succès et d'échec.

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser la rentabilité des IPO à la BRVM en mettant en lumière les facteurs qui déterminent leur succès ou leur échec. Cette analyse vise à fournir des recommandations aux entreprises et aux investisseurs pour améliorer les performances des IPO sur ce marché.

Pour atteindre cet objectif général, deux objectifs spécifiques seront poursuivis :

- Identifier les facteurs influençant la rentabilité des IPO à la BRVM et leur impact sur le succès des introductions en bourse.
- Analyser l'impact des caractéristiques des entreprises sur le succès des IPO, en tenant compte des performances financières antérieures des entreprises cotées.

L'IPO semble avoir un impact positif à court terme sur la performance des entreprises cotées, principalement en raison de la sous-évaluation initiale du prix d'offre, résultant de l'asymétrie d'information entre les investisseurs informés et non informés, ainsi qu'entre la firme émettrice et le marché. En utilisant des données empilées des IPO des dix dernières années, la présente étude aboutit aux hypothèses suivantes :

Hypothèse principale : Divers facteurs influencent la rentabilité des IPO à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA (BRVM), jouant un rôle déterminant dans le succès ou l'échec des entreprises qui introduisent leurs actions en bourse.

- Hypothèse spécifique 1 : L'admission à la cote a un effet court-termisme positif sur la performance financière des entreprises candidates.
- Hypothèse spécifique 2 : L'effet initial positif de l'IPO pourrait être équilibré voire contrebalancé par ces facteurs, éventuellement conduisant à une détérioration de la performance financière des entreprises cotées à la BRVM.

Cette étude s'inscrit dans une nouvelle approche du débat scientifique, dans l'optique d'analyser en profondeur les déterminants de la rentabilité des IPO à la BRVM. Alors que la littérature existante a largement exploré les facteurs de succès des IPO dans d'autres contextes, il existe encore des lacunes importantes dans notre compréhension des spécificités de la BRVM et de son impact sur la rentabilité des entreprises. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour renforcer le rôle de la BRVM dans le développement économique régional et pour stimuler l'investissement dans la région. Cette recherche se concentre donc exclusivement sur l'étude de la rentabilité des introductions en bourse à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA, excluant d'autres marchés financiers ou régions géographiques. La BRVM, en tant que plateforme financière constitue le cadre privilégié pour cette étude en raison de son rôle central dans la mobilisation de capitaux et le développement économique régional.

Dans ce contexte, nous allons établir notre champ d'application en nous concentrant sur le cas de succès et d'échecs des introductions en bourse réalisées au cours des dix dernières années à la BRVM. Cela permet d'analyser les tendances récentes et les impacts à court, moyen et long terme sur la performance financière des entreprises cotées à la bourse. Les données financières des entreprises cotées à la BRVM seront examinées -n après leur IPO, en utilisant des indicateurs financiers clés tels que la rentabilité.

Les limites de cette recherche incluent la disponibilité limitée de certaines données financières détaillées et la dépendance des résultats sur la qualité et la précision des informations fournies par les entreprises cotées. De plus, cette étude se concentre principalement sur les impacts financiers des IPO à la BRVM et n'examine pas en profondeur les aspects juridiques, réglementaires ou macroéconomiques qui peuvent également influencer les décisions d'introduction en bourse.

Cette délimitation précise du champ de l'étude vise à offrir une analyse approfondie et rigoureuse, fournissant des insights stratégiques pour les entreprises, les investisseurs et les régulateurs cherchant à promouvoir un développement financier durable et inclusif en Afrique de l'Ouest. La BRVM, en tant que principal marché financier régional, joue un rôle central dans la mobilisation de capitaux et le financement du développement économique régional. La croissance économique de la région est de plus en plus liée à la capacité des entreprises à accéder aux marchés financiers pour soutenir leur expansion et leur développement.

La pertinence de cette recherche découle de plusieurs aspects clés. Tout d'abord, elle comble une lacune importante dans la littérature académique et professionnelle en apportant une analyse approfondie des déterminants de succès et d'échecs des IPO à la BRVM. En examinant comment ces introductions en bourse influencent la performance financière des entreprises, cette étude offre des insights pour les acteurs du marché financier, les décideurs politiques et les régulateurs cherchant à optimiser les politiques économiques et financières régionales.

Deuxièmement, cette recherche revêt une pertinence pratique en fournissant des recommandations stratégiques aux entreprises envisageant une IPO à la BRVM. En identifiant les facteurs spécifiques tels que l'asymétrie d'information, les considérations du timing et les pressions financières post-IPO, cette étude informe les décisions stratégiques des entreprises concernant leur stratégie de financement et leur gestion des risques.

Troisièmement, l'étude de la rentabilité des IPO à la BRVM est cruciale pour son impact potentiel sur le développement économique régional. En comprenant les dynamiques des marchés financiers émergents en Afrique de l'Ouest, cette recherche contribue à promouvoir un environnement économique favorable à l'investissement, stimulant ainsi la croissance durable et inclusive des économies de la région.

Cette étude revêt une pertinence significative en ce sens que le nombre d'intéressés à l'introduction en bourses est très rares dans la littérature financière. La spécificité de cet essai pourrait remettre en cause les arguments théoriques développés et qui se rattachent aux entreprises. Dans ce sens, la présente étude examine les cas de succès et d'échec des sociétés cotées. L'intérêt d'une telle analyse réside dans le fait qu'elle permet de comprendre si la performance des entreprises est influencée par divers biais et la rationalité des investisseurs en matière de stratégies d'investissement et de diversification. Elle offre une opportunité unique d'approfondir notre compréhension des mécanismes sous-jacents aux IPO et de soutenir le développement financier et économique durable de l'Afrique de l'Ouest.

Les lignes suivantes s'intéressent en partie 1 à la revue de la littérature et l'introduction en bourse ; en partie 2 au cadre contextuel et en partie 3 aux résultats de l'analyse via les sociétés introduites en bourse ces 10 dernières années avec des cas d'échec et de succès.

PARTIE 1 : CADRE THÉORIQUE ET ORGANISATIONNEL

Chapitre 1 : Cadre conceptuel

Dans ce chapitre, nous mettrons en évidence des concepts qui permettront aux lecteurs d'en saisir le contenu, de mieux comprendre les idées qui en découlent, de savoir davantage sur les théories financières classique et leurs avancées.

Section 1 : Etude conceptuelle

1. Définition des Notions

1.1 Le marché Financier

Il permet l'achat, la vente et l'échange de divers instruments financiers tels que les actions, les obligations, les devises, et les produits dérivés. Ce marché joue un rôle crucial dans l'économie en facilitant la mobilisation de l'épargne et l'allocation des ressources vers les projets productifs. De plus, selon Mishkin et Eakins (2012), les marchés financiers sont le "mécanisme par lequel les fonds sont transférés des personnes qui ont un excès de fonds vers celles qui en ont besoin pour des projets productifs". Ainsi, les marchés financiers participent à la création de richesse en permettant aux entreprises d'accéder au capital nécessaire pour financer leur croissance et leurs investissements.

Les marchés financiers se divisent en plusieurs segments, notamment les marchés des actions (où sont échangées les parts de propriété des entreprises), les marchés obligataires (où sont échangés les titres de créance), et les marchés dérivés (où sont échangés des contrats basés sur la valeur d'actifs sous-jacents). En outre, Ross, Westerfield, et Jaffe (2013) soulignent que "les marchés financiers sont essentiels pour la gestion du risque, en permettant aux entreprises et aux investisseurs de se couvrir contre les fluctuations de prix". Par conséquent, ils jouent un rôle central non seulement dans la finance d'entreprise, mais aussi dans la gestion du risque macroéconomique.

1.2 Indicateurs Financiers

Les indicateurs de performance jouent un rôle essentiel pour évaluer l'efficacité et la réussite des introductions en bourse (IPO). Ces indicateurs financiers sont utilisés pour mesurer divers aspects de la performance des entreprises post-IPO, permettant ainsi d'identifier les facteurs qui influencent leur succès ou leur échec sur le marché. Penman (2012) définit les indicateurs financiers comme "des mesures quantitatives qui fournissent des informations sur les performances passées, présentes et futures potentielles d'une entreprise". Ces indicateurs sont

cruciaux pour comprendre la rentabilité, la liquidité, l'efficacité opérationnelle, et la solvabilité d'une entreprise.

Les indicateurs de performance les plus pertinents dans le contexte des IPO incluent le rendement initial, le rendement à long terme, le prix de l'action post-IPO, la volatilité des cours, et les ratios financiers tels que le retour sur investissement (ROI), le retour sur capitaux propres (ROE), et le bénéfice par action (BPA).

- **Rendement Initial (Initial Return)** : Le rendement initial est l'un des premiers indicateurs de performance observés après une IPO. Il mesure le pourcentage d'augmentation du prix de l'action du prix d'introduction au prix de clôture du premier jour de cotation. Un rendement initial élevé est souvent perçu comme un signe de succès, car il reflète un fort intérêt des investisseurs. Cependant, Ritter (1991) souligne que ce phénomène de sous-évaluation initiale (underpricing) peut aussi indiquer une évaluation prudente par les souscripteurs pour assurer une demande suffisante pour les actions.
- **Rendement à Long Terme (Long-term Performance)** : Au-delà du rendement initial, l'évaluation de la performance à long terme est cruciale pour déterminer si l'IPO a réellement réussi. Des études montrent que les rendements des IPO tendent à sous-performer par rapport au marché global sur plusieurs années après leur introduction. Fama et French (1993) ont montré que la performance à long terme des IPO est souvent inférieure à celle des entreprises comparables déjà cotées. Cet indicateur est essentiel pour évaluer si les investisseurs ont obtenu une croissance durable de leur capital.
- **Prix de l'Action Post-IPO** : Le suivi du prix de l'action sur plusieurs mois ou années après l'introduction est un indicateur clé pour évaluer la stabilité et la croissance de l'entreprise. Un prix d'action en hausse constante peut indiquer une confiance continue des investisseurs et une gestion efficace de l'entreprise, tandis qu'une baisse peut signaler des problèmes internes ou une mauvaise gestion des attentes des investisseurs.
- **Volatilité des Cours (Price Volatility)** : La volatilité des cours après une IPO est un indicateur de l'incertitude du marché concernant la valeur de l'entreprise. Une volatilité élevée peut refléter une perception de risque élevée ou des désaccords entre les investisseurs sur la juste valeur de l'action. Brown et Warner (1985) soulignent que la volatilité est souvent plus élevée pour les nouvelles actions introduites sur le marché, ce qui peut affecter la stabilité des rendements à long terme.

Ratios Financiers :

- **Retour sur Investissement (ROI)** : Le ROI mesure la rentabilité des fonds investis dans l'entreprise après l'IPO. Un ROI élevé est un signe de performance financière solide, indiquant que l'entreprise utilise efficacement les fonds levés lors de l'IPO pour générer des profits.
- **Retour sur Capitaux Propres (ROE)** : Le ROE évalue la capacité de l'entreprise à générer des profits à partir des capitaux propres après l'IPO. Un ROE croissant après une IPO est généralement perçu comme un indicateur de succès, car il montre que l'entreprise augmente la valeur pour ses actionnaires.
- **Bénéfice par Action (BPA)** : Le BPA est un indicateur de la rentabilité par action et est souvent surveillé de près par les investisseurs après une IPO. Une augmentation du BPA après l'introduction en bourse est un signe positif, indiquant que l'entreprise parvient à accroître ses bénéfices tout en maintenant ou en augmentant le nombre d'actions en circulation.
- **Ratio de Liquidité** : Les ratios de liquidité, tels que le ratio courant, sont utilisés pour évaluer la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations à court terme après une IPO. Une bonne gestion de la liquidité est essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs et assurer la stabilité financière de l'entreprise.
- **Ratio d'Endettement** : Ce ratio mesure la proportion de la dette dans la structure du capital de l'entreprise. Un faible ratio d'endettement après une IPO peut indiquer une bonne gestion financière et un faible risque de faillite, ce qui est souvent perçu positivement par le marché.

1.3 Le taux de rendement

Le taux de rendement, souvent calculé comme le pourcentage d'augmentation du prix d'une action après son introduction en bourse, est un baromètre crucial pour évaluer le succès d'une IPO. Fama (1970) dans sa théorie des marchés efficients, souligne que le taux de rendement sur le marché financier doit refléter toutes les informations disponibles sur l'entreprise. Cependant, dans le cas des IPO, il existe souvent un phénomène de sous-évaluation initiale (underpricing), où les actions sont offertes à un prix inférieur à leur valeur marchande anticipée, ce qui conduit à des rendements élevés pour les premiers investisseurs dès le début des échanges.

Le taux de rendement des IPO peut être mesuré à différents intervalles : le premier jour de cotation, la première semaine, le premier mois, ou même sur plusieurs années après l'introduction. Ritter (1991) note que les rendements anormalement élevés le premier jour sont fréquents dans les IPO, mais ces gains peuvent être suivis de performances médiocres à long terme, ce qui illustre les risques associés à ce type d'investissement. Ainsi, un taux de rendement élevé à court terme pourrait indiquer un succès immédiat, mais une analyse plus longue est nécessaire pour déterminer si l'IPO a véritablement réussi en termes de création de valeur durable pour les actionnaires.

Dans le contexte de la BRVM, un marché relativement moins liquide et moins transparent comparé aux grandes bourses mondiales, le taux de rendement des IPO peut être influencé par des facteurs spécifiques à la région, tels que la réglementation locale, le niveau de demande pour les nouvelles actions, et les attentes des investisseurs institutionnels. Bekaert et Harvey (1995) soulignent que dans les marchés émergents, les taux de rendement des IPO peuvent être plus volatils en raison de la moindre maturité du marché et de la diversité des risques politiques et économiques.

Le taux de rendement, en tant qu'indicateur de performance, ne se limite pas à la simple observation des gains en capital. Il englobe également le rendement total pour les actionnaires, qui peut inclure les dividendes distribués après l'introduction en bourse. Damodaran (2012) insiste sur l'importance d'intégrer cette dimension dans l'évaluation de la performance, car les entreprises qui parviennent à maintenir des rendements élevés sur le long terme sont souvent celles qui réussissent à allier croissance du capital et distribution de revenus.

1.4 Risque Financier

Le risque financier³ est la probabilité que des événements défavorables se produisent, entraînant des pertes financières. Dans le cadre des IPO, le risque financier inclut le risque de marché, le risque de liquidité, et le risque spécifique à l'entreprise émettrice. La gestion du risque financier est essentielle pour maximiser le succès d'une IPO et minimiser les pertes potentielles pour les investisseurs.

³ Hull, J.C. (2012). *Risk Management and Financial Institutions*.

1.5 Facteurs de Succès en Finance

Les facteurs de succès⁴ en finance se réfèrent aux variables qui augmentent la probabilité qu'une opération, telle qu'une IPO, atteigne ses objectifs. Ces facteurs peuvent inclure la solidité financière de l'entreprise émettrice, la qualité de la gouvernance d'entreprise, la conjoncture économique favorable, et la réputation des banques d'investissement impliquées. Un succès financier est souvent mesuré par un prix d'introduction bien ajusté, une forte demande pour les actions, et une performance durable sur le marché secondaire.

1.6 L'échec en Finance

L'échec⁵ en finance désigne l'incapacité d'une opération financière à générer les rendements attendus ou à atteindre les objectifs prévus. Dans le cadre des IPO, l'échec peut se manifester par un sous-pricing trop important, une sous-performance à long terme des actions, ou une incapacité à lever le capital escompté. Les causes de l'échec peuvent inclure une mauvaise évaluation de l'entreprise, une conjoncture économique défavorable, ou une gestion inadéquate.

2. Aperçu des théories Financières Classiques

L'univers de la finance est diversifié et complexe, reposant sur une multitude de théories et de modèles conçus pour expliquer et anticiper les comportements financiers. Ces théories ont pour objectif principal d'éclairer les interactions entre investisseurs, entreprises et marchés dans le domaine financier. Dans cette section, nous examinerons les principaux courants de pensée qui sous-tendent ces théories financières, en mettant en avant leurs concepts fondamentaux et leur contribution à la compréhension des phénomènes financiers. De la théorie de l'efficacité des marchés à celle de l'évaluation des actifs financiers, en passant par le modèle de Markowitz et les limites de la finance classique, cette présentation fournira une base essentielle pour quiconque souhaite explorer le domaine fascinant de la finance de marché.

⁴ Loughran, T., & Ritter, J.R. (2004). Why Has IPO Underpricing Changed Over Time? *Financial Management*.

⁵ Ljungqvist, A. (2007). IPO Underpricing. In B. Espen Eckbo (Ed.), *Handbook of Empirical Corporate Finance*.

2.1 L'Efficiency des Marchés

Depuis 2000 la plaidoirie de Mckinnon et Shaw (1973) en faveur de la libéralisation financière comme politique devant contribuer à accroître les possibilités de diversification des risques par les institutions financières, des auteurs ont utilisé l'approche multifonctionnelle des marchés pour relier les marchés boursiers à l'efficacité des investissements (Senbet et Otchere, 2005 ; Blair, 2000; Irving, 2000 ; Levine et Zervos, 1996 ; Demirgüç-Kunt et Maksimovic, 1996 ; Obstfeld, 1994 ; Sti glitz, 1985). La théorie des marchés financiers efficients est née au début des années 60 des travaux des pionniers de la finance moderne. Les fondateurs de Tobin (1958), Markowitz (1959), Alexander (1961) contribue de mettre en place les bases de la théorie. De nombreuses vérifications empiriques menées sur divers marchés, avec des méthodes convergentes, ont donné des résultats positifs. Dans leurs études ultérieures, les chercheurs ont généralement considéré l'efficacité des marchés comme acquise. Cependant, des travaux plus récents portant sur les bulles spéculatives et les comportements irrationnels des investisseurs ont remis en question ce mythe de l'efficacité. De nouveaux tests empiriques, basés sur des échantillons beaucoup plus larges ou utilisant des méthodes statistiques plus avancées, ont été réalisés. La définition de l'efficacité a évolué depuis les travaux initiaux de Fama. Elle est aujourd'hui moins rigide et admet certaines formes de prédictibilité. Des tests statistiques robustes permettent de mettre en évidence des tendances dans l'évolution des rendements des titres financiers. Ainsi, l'efficacité initiale a évolué vers une conception où il est impossible de réaliser un gain substantiel.

2.2 L'évaluation des actifs financiers

La théorie de l'évaluation des actifs financiers, souvent associée au modèle des actifs financiers (CAPM - Capital Asset Pricing Model), est une théorie fondamentale en finance qui cherche à expliquer la relation entre le risque d'un actif et son rendement attendu. Développée par William Sharpe (1964), John Lintner (1965), et Jan Mossin (1966), cette théorie repose sur l'idée que les investisseurs exigent un rendement supplémentaire pour compenser le risque additionnel pris par rapport à un investissement sans risque. Le CAPM postule que le rendement attendu d'un actif est égal au rendement d'un actif sans risque (généralement représenté par les obligations d'État) plus une prime de risque proportionnelle au risque systématique de l'actif. Le risque systématique, ou risque de marché, est mesuré par le bêta (β) de l'actif, qui représente

la sensibilité du rendement de l'actif aux variations du marché global. Un actif avec un bêta supérieur à 1 est plus volatil que le marché, tandis qu'un bêta inférieur à 1 est moins volatil.

Selon le CAPM, le rendement attendu d'un actif est formulé comme suit :

Rendement attendu = Rendement sans risque (R_f) + $\beta \times$ (Rendement du marché – Rendement sans risque).

Cette équation montre que le rendement d'un actif dépend non seulement du rendement du marché mais aussi de sa volatilité relative (β). Le CAPM est basé sur plusieurs hypothèses, notamment l'existence d'un marché parfait où les investisseurs sont rationnels, ont les mêmes horizons de placement, et où l'information est accessible à tous. Bien que ces hypothèses soient simplificatrices, le CAPM reste un outil largement utilisé pour estimer le coût du capital des entreprises, évaluer les investissements et déterminer les primes de risque dans l'analyse de portefeuille. L'une des critiques du CAPM est qu'il ne prend en compte que le risque systématique, en négligeant le risque spécifique ou idiosyncratique, qui peut aussi avoir un impact sur les rendements.

2.3 Le modèle de Markowitz

La théorie du modèle de Markowitz, également connue sous le nom de théorie du portefeuille moderne, est une théorie développée par Harry Markowitz en 1952. Elle introduit le concept de diversification pour optimiser le rapport risque-rendement dans un portefeuille d'actifs. Cette théorie a révolutionné la gestion de portefeuille en démontrant que le risque d'un portefeuille peut être réduit en combinant des actifs dont les rendements ne sont pas parfaitement corrélés. Le modèle de Markowitz est particulièrement pertinent pour comprendre comment les investisseurs peuvent gérer le risque associé aux IPO en les intégrant dans un portefeuille diversifié. Markowitz a montré que le risque total d'un portefeuille, mesuré par l'écart-type des rendements, n'est pas simplement la somme des risques individuels des actifs, mais dépend également de la covariance entre ces actifs. En d'autres termes, en combinant des actions d'IPO avec d'autres types d'actifs qui réagissent différemment aux conditions du marché, les investisseurs peuvent réduire la volatilité globale de leur portefeuille.

Le modèle de Markowitz repose sur deux éléments clés : le rendement attendu et la variance (ou écart-type) des rendements. Le rendement attendu représente la rentabilité moyenne anticipée d'un portefeuille, tandis que la variance mesure la dispersion des rendements par rapport à cette moyenne, reflétant ainsi le risque. Selon cette théorie, pour un niveau donné de rendement attendu, il existe un portefeuille optimal qui minimise le risque. Ce portefeuille est situé sur ce que Markowitz appelle la "frontière efficiente" — une courbe qui représente les portefeuilles offrant le meilleur rendement pour un niveau de risque donné.

2.4 Les limites de la Finance classique

La finance classique, qui repose sur des modèles tels que la théorie des marchés efficients (EMH), le Capital Asset Pricing Model (CAPM), et la théorie du portefeuille moderne de Markowitz, a longtemps été la pierre angulaire de l'analyse financière. Cependant, au fil du temps, plusieurs limites ont été identifiées dans ces approches traditionnelles, remettant en question leur capacité à expliquer pleinement le comportement des marchés financiers et des investisseurs.

Hypothèse de rationalité des investisseurs : L'une des critiques majeures de la finance classique est l'hypothèse que les investisseurs sont parfaitement rationnels et prennent toujours des décisions optimales pour maximiser leur utilité. En réalité, les investisseurs sont souvent influencés par des biais cognitifs, des émotions, et des comportements irrationnels, comme l'illustre la finance comportementale. Des chercheurs comme Daniel Kahneman et Amos Tversky ont démontré que les investisseurs peuvent être sujets à des heuristiques simplificatrices, à l'aversion aux pertes, et à la sur-confiance, ce qui entraîne des décisions d'investissement qui dévient des modèles rationnels.

Théorie des marchés efficients (EMH) : La théorie des marchés efficients, proposée par Eugene Fama, postule que les prix des actifs reflètent pleinement toutes les informations disponibles. Cependant, des événements comme les bulles spéculatives, les krachs boursiers, et les anomalies de marché (par exemple, l'effet janvier ou l'effet Momentum) remettent en question cette hypothèse. Les marchés ne sont pas toujours efficients, et des écarts de prix peuvent persister en raison de comportements irrationnels ou d'informations asymétriques.

Sous-estimation du risque : Les modèles classiques, comme le CAPM, se concentrent principalement sur le risque systématique (β) et négligent souvent le risque idiosyncratique ou spécifique à un actif. De plus, ces modèles supposent une distribution normale des rendements, ce qui sous-estime la probabilité d'événements extrêmes ou de "queues épaisses" (fat tails), comme les crises financières. Cette sous-estimation du risque a été particulièrement évidente lors de la crise financière de 2008, où les pertes ont largement dépassé ce que les modèles traditionnels prévoyaient.

Hypothèse de la liquidité parfaite : La finance classique suppose que les marchés sont parfaitement liquides, c'est-à-dire qu'il est possible d'acheter ou de vendre des actifs instantanément sans impact sur leur prix. En réalité, la liquidité peut varier considérablement, et des périodes de faible liquidité peuvent exacerber les mouvements de prix, comme observé lors de la crise des subprimes. Le manque de liquidité peut également entraîner des difficultés pour évaluer les actifs, en particulier dans les marchés moins développés ou émergents.

Homogénéité des anticipations : Les modèles classiques supposent que tous les investisseurs partagent les mêmes attentes en termes de rendements futurs, ce qui simplifie l'analyse mais ne reflète pas la réalité des marchés financiers. En réalité, les investisseurs ont des anticipations diverses basées sur des informations, des objectifs, et des horizons temporels différents, ce qui peut entraîner des divergences de prix et des inefficiences de marché.

Ignorance des préférences de liquidité : Les modèles classiques n'intègrent pas toujours la préférence pour la liquidité, c'est-à-dire la tendance des investisseurs à préférer des actifs facilement échangeables. Cela peut conduire à une mauvaise évaluation des actifs moins liquides et à une incompréhension de la prime de liquidité que les investisseurs exigent pour détenir de tels actifs.

Problèmes d'information asymétrique : La finance classique assume souvent que toute l'information pertinente est disponible pour tous les acteurs du marché. Cependant, dans de nombreux cas, certaines parties possèdent plus d'informations que d'autres, ce qui peut entraîner des problèmes d'asymétrie d'information, comme décrit dans les travaux d'Akerlof sur le marché des voitures d'occasion. Cette asymétrie peut conduire à des résultats de marché inefficaces, où des actifs sont surévalués ou sous-évalués.

Négligence des impacts environnementaux et sociaux : Les modèles financiers classiques se concentrent principalement sur les rendements financiers sans prendre en compte les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Or, ces facteurs deviennent de plus en plus importants pour les investisseurs, influençant la performance des actifs à long terme. La finance durable remet en cause la vision traditionnelle en intégrant ces dimensions dans l'évaluation des risques et des opportunités.

Section 2 : Revue de la littérature

Cette section met en évidence la revue théorique et la revue empirique.

A. Revue théorique de la littérature

Dans la littérature, de nombreux travaux de recherche sur l'introduction en bourse sont de nature théorique, visant à expliciter les principes fondamentaux ainsi que les mécanismes de mise en œuvre. Les motivations qui poussent une entreprise à s'introduire en bourse sont multiples et stratégiques. Tout d'abord, la levée de capitaux est généralement citée comme la principale raison d'une IPO. Les fonds obtenus permettent de financer la croissance de l'entreprise, notamment à travers des projets d'expansion, des investissements stratégiques ou des acquisitions. Par exemple, selon Ritter (1991), l'IPO constitue une alternative attractive par rapport au financement par emprunt bancaire, car elle offre une flexibilité accrue dans la gestion financière. De plus, elle permet d'élargir la base d'investisseurs et de diversifier les sources de financement. Au-delà de l'aspect financier, l'introduction en bourse procure une visibilité accrue sur les marchés, augmentant ainsi la notoriété de l'entreprise. Chemmanur et Fulghieri (1999) ont montré que les entreprises cotées bénéficient souvent d'une meilleure reconnaissance de leur marque, ce qui peut avoir un effet positif sur leurs relations commerciales et leur attractivité vis-à-vis des investisseurs. Enfin, l'IPO offre une opportunité aux actionnaires historiques de liquider une partie de leurs parts, réduisant ainsi leur exposition aux risques tout en attirant de nouveaux investisseurs prêts à participer à l'aventure de l'entreprise.

Cependant, malgré ces avantages, l'introduction en bourse comporte également des limites notables qui peuvent freiner certaines entreprises. Tout d'abord, le coût élevé d'une IPO est souvent un obstacle majeur. Ces coûts incluent les frais d'émission, les honoraires des banques d'investissement, ainsi que les dépenses juridiques et comptables. Ritter (1987) estime que ces coûts peuvent représenter jusqu'à 7 % des capitaux levés, un niveau significatif, en particulier pour les entreprises de taille modeste. Par ailleurs, l'entrée en bourse peut entraîner une dilution du contrôle des actionnaires historiques, notamment lorsque de nouveaux investisseurs institutionnels acquièrent une influence substantielle dans la prise de décision stratégique (Shleifer et Vishny, 1997). Cette dilution peut être perçue comme une perte d'autonomie pour les fondateurs et les dirigeants de l'entreprise. De surcroît, les exigences accrues en matière de transparence financière et de conformité réglementaire imposées aux entreprises cotées peuvent représenter un coût indirect non négligeable, tant sur le plan financier qu'organisationnel. Cette

transparence peut également exposer l'entreprise à une surveillance accrue de ses concurrents, rendant certaines informations stratégiques publiques. Enfin, les entreprises cotées sont directement exposées à la volatilité des marchés financiers, ce qui peut compliquer leur gestion à long terme et impacter négativement leur performance boursière.

La décision d'introduction en bourse repose également sur plusieurs facteurs déterminants, tant internes qu'externes. Parmi les caractéristiques internes, la taille de l'entreprise joue un rôle prépondérant. En effet, plus une entreprise est grande, plus elle est susceptible de s'introduire en bourse, car elle dispose des ressources nécessaires pour supporter les coûts liés au processus (Pagano et al., 1998). Par ailleurs, les entreprises innovantes, qui nécessitent des investissements significatifs en recherche et développement, optent souvent pour une IPO afin de financer leurs activités. Fischer (2000) souligne que ces entreprises utilisent également l'introduction en bourse pour signaler leur valeur sur le marché. En ce qui concerne les facteurs externes, l'état du marché financier est un élément déterminant. Les entreprises choisissent souvent de s'introduire en bourse lors des "fenêtres d'opportunité," c'est-à-dire des périodes où les valorisations sont élevées et où la demande des investisseurs est forte. Ritter (1991) a démontré que ces périodes influencent directement le succès des IPO, tant en termes de capitaux levés que de performance post-IPO.

Sur le plan stratégique, l'introduction en bourse dépasse la simple levée de fonds et s'inscrit dans une vision à long terme visant à maximiser la valeur de l'entreprise. L'optimisation de la structure du capital est l'un des bénéfices clés de l'IPO, car elle permet de réduire la dépendance à l'endettement et d'améliorer le coût global du capital. Selon Mayur et Kumar (2013), cette optimisation contribue à renforcer la performance financière de l'entreprise. De plus, une IPO bien planifiée peut générer une création de valeur significative pour les actionnaires, tant par l'augmentation de la valorisation de l'entreprise que par les rendements offerts aux investisseurs initiaux. Certaines entreprises utilisent également l'IPO pour financer leur expansion internationale, consolidant ainsi leur position sur les marchés mondiaux et attirant des capitaux étrangers.

Dans le contexte spécifique de la BRVM, les IPO jouent un rôle crucial dans le développement économique régional. En effet, elles permettent de mobiliser l'épargne locale et de financer des projets structurants pour les économies de l'UEMOA. Toutefois, la BRVM est confrontée à des défis uniques, tels que la faible culture boursière et le manque de liquidité des marchés secondaires. Les travaux empiriques, notamment ceux de N'Dri et Aderomou (2011),

soulignent que ces freins peuvent limiter le succès des IPO dans cette région, mais ils mettent également en évidence des opportunités importantes, notamment grâce à des politiques publiques favorisant les introductions en bourse et à l'émergence d'investisseurs institutionnels régionaux.

En somme, l'introduction en bourse est un processus complexe aux implications multiples. Les travaux théoriques et empiriques convergent pour démontrer que les IPO constituent un levier stratégique puissant, mais nécessitent une planification minutieuse et un alignement clair avec les objectifs de l'entreprise. Dans le cas de marchés émergents comme la BRVM, les IPO représentent une opportunité unique de dynamiser le tissu économique local, tout en soulignant la nécessité de politiques adaptées pour maximiser leur impact. Cette revue pose ainsi les bases pour une analyse approfondie des facteurs de succès et d'échec des IPO dans des contextes variés.

B. Revu empirique de la littérature

Les études empiriques sur les IPO mettent en lumière des facteurs clés influençant leur succès ou leur échec. Park (1990) a réalisé une enquête sur les entreprises coréennes. L'étude a montré que si les avantages les plus importants de l'entrée en bourse étaient l'accès facile à une source de financement et l'acquisition d'une crédibilité sur le marché, la crainte de la perte de contrôle était considérée comme l'un des principaux obstacles pour les entreprises coréennes. Ferrari (1992) rapporte les réponses à un questionnaire distribué aux dirigeants de 35 entreprises introduites en bourse entre 1985 et 1990 en Italie. Dans 95% des cas le besoin de financement de l'entreprise est décrit comme la motivation essentielle de l'ouverture du capital au public. D'après Pagano et al. (1998), les entreprises nouvellement cotées n'ont pas augmenté leur capital après introduction. Ce qui a amené les auteurs à soupçonner le fait que les entreprises décident de s'introduire en bourse dans le but de lever les fonds nécessaires à leur développement.

Rydqvist et Hogholm (1995) n'ont pas analysé directement la décision d'introduction en bourse. Les auteurs ont plutôt étudié le changement de la structure de propriété, le taux d'endettement et la taille de 164 entreprises familiales suédoises qui se sont introduites en bourse sur la période 1970-1991. Parmi les motivations évoquées par les propriétaires de ces entreprises dans le prospectus d'introduction, le financement de la croissance et la diminution de l'endettement paraissent les plus citées (dans 97% des cas où la motivation est exprimée).

Les résultats montrent, au contraire, que la majorité des entreprises étudiées n'ont pas utilisé la bourse pour réduire la dette ou pour financer les besoins d'investissement.

Block (2004) effectue une enquête sur les entreprises américaines qui sont devenues privées entre janvier 2001 et juillet 2003. Sur un total de 236 entreprises qui sont devenues privées, 110 ont participé à l'enquête (taux de réponse de 46,65%). L'étude a examiné les raisons qui ont motivé la décision des entreprises de devenir privées et a révélé que les facteurs suivants peuvent inciter une entreprise à redevenir privée : les coûts associés à une entreprise publique en termes de pression et de contraintes de temps pour les cadres supérieurs ; l'absence de liquidité ; et la menace de radiation de la bourse.

Brau et Fawcett (2006) ont effectué une enquête auprès de 336 directeurs financiers d'entreprises américaines qui, jusqu'à présent, soit (a) avaient réussi leur introduction en bourse, soit (b) avaient entamé leur processus d'introduction en bourse mais avaient ensuite choisi de l'annuler, soit (c) étaient éligibles pour une introduction en bourse mais avaient décidé de rester privées. Leur échantillon d'enquête, composé de 336 directeurs financiers, est le résultat d'un taux de réponse de 18,1 %. L'enquête a révélé que : l'objectif d'acquisition était un facteur majeur qui a motivé les entreprises américaines à faire une introduction en bourse ; les émetteurs ont choisi le moment de leur introduction en bourse pour profiter des conditions du marché ; et la préservation du contrôle décisionnel et de la propriété étaient les principales raisons de rester privé.

Burton, Helliard et Power (2006) ont mené une enquête sur les gestionnaires et les intermédiaires associés à la décision de d'introduction en bourse des entreprises britanniques. Ils ont mené leur étude en trois étapes. Tout d'abord, des entretiens personnels par le biais d'un questionnaire semi-structuré ont été entrepris avec diverses parties impliquées dans le processus d'introduction en bourse. Les entretiens ont été menés auprès de dix organisations qui avaient été impliquées dans des introductions en bourse. Deuxièmement, des questionnaires postaux ont été envoyés aux entreprises britanniques qui ont été introduites en bourse au cours des deux dernières années. Sur un total de 450 entreprises, 102 ont répondu, soit un taux de réponse de 23 %. Troisièmement, des informations sur le montant que chaque entreprise avait levé et sa capitalisation boursière ont été obtenues par le biais de sources secondaires. L'enquête a révélé que : l'avantage en termes de visibilité et de réputation accrues associé à l'introduction en bourse exerçait une influence majeure sur la décision de s'introduire en bourse ; le besoin de

croissance était le déterminant le plus important du calendrier des émissions et la plus grande difficulté rencontrée par les gestionnaires était de gérer à la fois le processus d'introduction en bourse et les opérations de l'entreprise.

L'étude de N'Dri et Aderomou (2011) s'intéresse aux facteurs qui bloquent l'introduction en bourse des sociétés béninoises sur un échantillon de 10 sociétés non introduites à la cote de la BRVM. Ces auteurs estiment que les facteurs de réticence surpassent ceux des motivations. L'influence du facteur culture sur la décision de se faire coter à la BRVM a été mise en évidence. Globalement, les dirigeants de leur échantillon ont rejeté l'hypothèse que l'absence des sociétés béninoise à la cote de la BRVM est due à l'absence d'une culture boursière.

- **Bref aperçu des études sur données d'entreprises**

Pagano, Panetta et Zingales (1998) ont étudié les déterminants des décisions d'introduction en bourse des entreprises italiennes au moyen d'un modèle probit. Ils ont comparé 69 entreprises publiques italiennes, qui ont réalisé leur introduction en bourse entre 1982 et 1992, avec 12 391 entreprises privées italiennes, qui étaient éligibles pour réaliser leur introduction en bourse mais ont préféré rester privées pendant la période susmentionnée. L'étude a analysé à la fois les caractéristiques ex ante des entreprises et les conséquences ex post de l'introduction en bourse sur les entreprises qui ont été introduites en bourse. Ils ont constaté que la probabilité de s'introduire en bourse augmentait avec l'augmentation de la valorisation boursière des autres entreprises du même secteur et de la taille de l'entreprise ; le financement des investissements ultérieurs et de la croissance ne figurait pas parmi les principales motivations de l'introduction en bourse ; les introductions en bourse aidaient les entreprises à emprunter à bon marché auprès des banques ; et la richesse du titulaire augmentait dans la période suivant l'introduction en bourse.

Fischer (2000) a conduit une étude sur la bourse de Frankfurt. Il a examiné un échantillon d'introduction entre mars 1997 et septembre 1999 et un échantillon comparable de sociétés non cotées dont les données sont disponibles sur les années 1995 à 1997. 163 introductions sur le « Neuer Market » et 54 introductions sur les autres compartiments de la bourse de Frankfurt ont été retenues. En estimant un modèle Logit de la probabilité d'introduction en bourse, Fischer (2000) trouve que la croissance du chiffre d'affaires, l'investissement, les dépenses de recherche et développement et la proportion des actifs intangibles dans le total actif immobilisé,

sont les déterminants majeurs de la décision d'introduction sur le « Neuer Market ». L'endettement n'a, d'après l'auteur, aucun effet sur la probabilité d'introduction en bourse. Pour les autres compartiments du marché, Fischer constate que les sociétés ne s'introduisent pas pour financer leur croissance et leurs projets d'investissement (les variables croissance du chiffre d'affaires et investissement s'avèrent non significatives) mais plutôt pour profiter des bonnes conditions du marché.

Boehmer et Ljungqvist (2004) ont examiné 330 entreprises allemandes qui sont entrées en bourse entre 1984 et 1995. Le résultat de l'étude était basé sur une analyse de hasard des facteurs influençant le moment de l'introduction en bourse. Selon les auteurs les modèles probit et logit, utilisés par la plupart des études, n'analysent pas le facteur temps associé aux variables, qui, selon eux, peut être incorporé en utilisant un modèle de hasard. Les entreprises ont été observées à partir de la date de l'annonce de l'introduction en bourse jusqu'à la date de leur introduction en bourse. Les facteurs suivants se sont avérés avoir un effet positif sur la probabilité d'une introduction en bourse : les ventes, les marges bénéficiaires (par rapport aux autres entreprises du secteur) et les rendements boursiers des entreprises du même secteur, ainsi que l'incertitude quant à la rentabilité future. La préservation des avantages du contrôle privé s'est avérée être une motivation majeure pour rester dans le secteur privé.

Kim et Sung (2005) ont effectué leur étude sur les entreprises coréennes affiliées à un groupe. Leur échantillon se composait de 35 entreprises affiliées à un groupe qui ont été introduites en bourse entre 1997 et 2002 et d'entreprises privées qui étaient éligibles pour une introduction en bourse mais qui sont restées privées pendant cette période. Un modèle probit et un modèle de régression multivarié ont été utilisés pour analyser respectivement les caractéristiques des entreprises avant l'introduction en bourse et les conséquences de l'introduction en bourse sur la performance des entreprises. L'analyse a montré que la probabilité d'entrer en bourse augmentait pour les entreprises : lorsque l'actionnaire contrôlant le groupe détenait une participation directe élevée dans l'entreprise ; lorsque sa contribution au contrôle du groupe était faible ; et lorsqu'il ne pouvait pas bénéficier du marché interne des capitaux.

Pin et Wei (2006) ont étudié 383 introductions en bourse à Taiwan, pour la période d'échantillonnage de 1989 à 2000. Le modèle probit utilisé pour analyser les déterminants des introductions en bourse dans l'étude a conclu que : Les introductions en bourse de Taïwan

n'étaient pas motivées par des besoins ou des contraintes de financement et les entreprises plus grandes et rentables étaient plus susceptibles de s'introduire en bourse.

Poulsen et Stegemoller (2008) comparent un échantillon d'entreprises (735) qui ont fait l'objet d'une acquisition avec un échantillon d'entreprises (1074) similaires en termes de secteur d'activité et de taille qui se sont introduites en bourse sur la période 1995-2004. Ils ont démontré l'existence d'un lien étroit entre les conditions du marché à la date d'introduction et la probabilité de se faire coter. Le coût de la dette paraît très significatif dans l'explication du choix de financement par le marché boursier tandis que l'accroissement du chiffre d'affaires et la rentabilité financière avant cotation n'affectent pas le choix de se faire coter.

Mayur et Kumar (2013) ont réalisé une étude sur les déterminants de la décision de l'introduction en bourse des entreprises indiennes. Leurs résultats montrent que les entreprises indiennes en plein essor ont tendance à être plus jeunes, plus transparentes, plus risquées, plus rentables, connaissent une croissance des ventes plus élevée que des entreprises de plus grande taille qui décident de rester privées. Les auteurs trouvent que les entreprises indiennes sont cotées pour financer leur croissance et leurs investissements, diversifier le risque des propriétaires, rééquilibrer leur structure de capital, abaisser leurs taux d'emprunt.

C. FICHE SYNOPTIQUE

Tableau 1 : Fiche synoptique

Auteur	Sujet	Période	Résultats Globaux
Ritter	Étude des coûts d'introduction en bourse.	1987	Les coûts des IPO représentent souvent jusqu'à 7 % des capitaux levés, ce qui constitue un frein pour les petites entreprises.
Ritter	Analyse des motivations financières des IPO.	1991	Les IPO permettent une levée de fonds flexible par rapport aux emprunts et augmentent la visibilité des entreprises, notamment en période de valorisation élevée.
Shleifer & Vishny	Effets de la dilution du contrôle des actionnaires après une IPO.	1997	La dilution du contrôle peut entraîner une perte d'autonomie pour les dirigeants, mais aussi une gouvernance renforcée par la diversité des investisseurs.
Pagano et al.	Déterminants internes des IPO, notamment la taille des entreprises et les	1998	Les grandes entreprises et celles axées sur l'innovation optent davantage pour les IPO pour financer leur croissance et signaler leur valeur.

Auteur	Sujet	Période	Résultats Globaux
	investissements en R&D.		
Chemmanur & Fulghieri	Impact des IPO sur la reconnaissance des marques et les relations commerciales.	1999	Les entreprises cotées bénéficient d'une meilleure notoriété et attirent davantage d'investisseurs, favorisant leur croissance et leurs relations commerciales.
Fischer	Lien entre les IPO et le signalement de la valeur d'une entreprise innovante.	2000	Les IPO permettent aux entreprises innovantes de renforcer leur image et d'attirer des capitaux pour la recherche et le développement.
N'Dri & Aderomou	Défis et opportunités des IPO dans le contexte de la BRVM.	2011	Les IPO à la BRVM rencontrent des freins liés à la faible liquidité et à la culture boursière, mais présentent un potentiel pour mobiliser l'épargne régionale
Mayur & Kumar	Optimisation de la structure du capital et création de valeur après une IPO.	2013	Les IPO réduisent la dépendance à l'endettement et améliorent la performance financière et la valorisation à long terme des entreprises.

Source : L'auteur

Chapitre 2 : Cadre organisationnel

Cette partie de notre étude explore la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, en dévoilant ses fondements (Historique) et ses caractéristiques essentielles. La deuxième partie se penche sur l'introduction en bourse, en examinant les mécanismes et les répercussions de ce processus pour les entreprises cherchant à lever des fonds sur le marché des capitaux.

Section 1 : Historique et Organisation

1. Historique

En Afrique, le marché financier est une notion relativement récente, qui s'implante progressivement dans les pratiques, encouragée par les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale). Ces dernières incitent les pays africains à promouvoir ce moyen de financement, destiné à offrir aux économies en difficulté du continent un outil supplémentaire pour aider les entreprises et les États à lever des capitaux, tout en permettant aux épargnants de placer leurs fonds.

La mise en place d'un marché financier régional en Afrique de l'Ouest figurait déjà dans le traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA 1). Regroupant au départ sept (7) Pays (Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo). L'Union s'est enrichie de l'adhésion d'un huitième Pays (Guinée-Bissau) en 1997. En 1974, La Côte d'Ivoire crée un marché financier dans la Bourse des Valeurs d'Abidjan (BVA), qui deviendra opérationnelle en 1976.

Au début des années 90, la libéralisation de plus en plus poussée des économies de la zone Monétaire Ouest Africaine exigeait une adaptation des mécanismes de régulation de l'économie, notamment le recours aux instruments indirects de gestion de la monnaie et de mobilisation de l'épargne. En outre, la création d'un espace financier commun à l'ensemble des pays de la sous-région de l'UMOA apparaissait comme un moyen de renforcement de l'intégration régionale pour un développement des échanges commerciaux entre les pays membres. C'est donc après plus d'une décennie d'existence et de fonctionnement de la BVA que les autorités monétaires de la sous-région vont entamer, en 1991, des réflexions en vue de la mise en place d'un marché financier unique et efficace pour l'ensemble des pays de l'Union. Ces travaux préparatoires pour la création d'un marché financier régional en Afrique de l'Ouest ont été menés à l'initiative de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) avec

le concours de la Banque Mondiale, de L'United States Agency for International Development (USAID) et de l'Agence Française de Développement (AFD). Le 17 décembre 1993, le Conseil des Ministres de l'UMOA décide de la création d'un marché financier régional et donne mandat à la BCEAO de conduire la phase conceptuelle du projet. Le 18 décembre 1996, soit 3 ans après, les travaux aboutissent à la constitution, à Cotonou de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières S.A. et du Dépositaire Central/Banque de Règlement S.A. (DC/BR) marquant ainsi la fin du mandat donné à la BCEAO et la gestion du projet par ses propres organes. Quelques mois plus tôt, le 3 juillet 1996, par décision du Conseil des Ministres de l'UMOA, le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (AMF - UMOA), voyait le jour pour assurer la tutelle du marché financier.

2. Faits stylisés :

Entre 2013 et 2023, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a entrepris une série de réformes et d'initiatives structurantes pour s'imposer comme un acteur clé dans le développement des marchés financiers en Afrique de l'Ouest. Durant cette décennie, la capitalisation boursière a connu une croissance remarquable, portée par de nouvelles introductions en bourse et une augmentation de la demande des investisseurs régionaux et internationaux. Cette expansion a permis une diversification accrue du marché, incluant les secteurs des télécommunications, des services financiers et des matières premières. En parallèle, la BRVM a travaillé à l'élargissement de sa base d'investisseurs à travers des campagnes de sensibilisation et des partenariats avec des institutions financières et éducatives, visant notamment les investisseurs de la diaspora africaine dès 2020. Cela a renforcé la résilience du marché face aux chocs économiques en élargissant la portée des investissements transnationaux.

La BRVM a également favorisé l'émergence de secteurs stratégiques, notamment le secteur des PME, avec un compartiment dédié créé en 2017 pour faciliter l'accès au marché pour les entreprises à fort potentiel de croissance. Le secteur de l'énergie a également vu une forte expansion, reflet de l'intérêt croissant des investisseurs pour les initiatives énergétiques dans la région. La transition numérique a été un autre pilier majeur de cette période, avec la mise en place d'une plateforme de trading en ligne. Cette digitalisation a permis d'améliorer l'accessibilité et la liquidité du marché, tout en attirant une participation accrue des jeunes investisseurs. La montée en puissance des IPOs, en particulier celles d'entreprises publiques, a

renforcé le rôle de la BRVM comme un levier de financement pour les États de l'UEMOA, contribuant à promouvoir la transparence et la gouvernance régionale.

De plus, la BRVM a progressivement adopté des normes internationales en matière de sécurité et de transparence, obtenant des certifications comme l'ISO 27001 pour la sécurité des systèmes d'information, ce qui a renforcé la crédibilité du marché ouest-africain à l'échelle internationale. Enfin, en tant que bourse commune aux huit États de l'UEMOA, la BRVM a consolidé son rôle de moteur d'intégration régionale, harmonisant les pratiques de marché et facilitant le financement transfrontalier. Ce modèle unique de coopération a renforcé la solidarité économique régionale et mobilisé des ressources pour des projets de grande envergure, démontrant ainsi la capacité de la BRVM à contribuer à une croissance inclusive et intégrée dans la région.

3. Organisation

Différents intervenants et acteurs sont présents sur le marché financier et y jouent des rôles assez divers, allant de la réglementation à la facilitation des échanges sur le marché.

3.1 Intervenants sur marché financier sous-régional de l'UEMOA

L'organisation du marché financier sous-régional de l'UEMOA repose sur la coexistence de deux grands ensembles d'intervenants. Il s'agit des intervenants institutionnels et des intervenants commerciaux.

Les intervenants institutionnels sont constitués du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (AMF - UMOA) qui fait office d'autorité de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui constitue l'entreprise de marché, du Dépositaire Central et de la Banque de Règlement.

Sur le marché financier, le pôle des intervenants commerciaux comprend les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (autrement appelés courtiers en Occident et prestataires de services d'investissement sur les marchés financiers d'Afrique centrale), les apporteurs d'affaires, les sociétés mobilières de conseil et les démarcheurs.

3.2 Acteurs du marché financier

Les acteurs du marché financier sont les émetteurs de titres, les offreurs de capitaux et les intermédiaires. Les règles d'organisation et de fonctionnement d'un marché financier diffèrent selon les pays et les places financières mais, elles obéissent généralement à des principes communs : les transactions portent sur des titres cotés ; les transactions sont assurées par des

intermédiaires professionnels ; les opérations de bourse sont effectuées sur ordre ; les règles de fonctionnement sont souvent établies par une institution indépendante qui possède un pouvoir de contrôle et de sanction.

3.3. Moyens de financement sur le marché financier sous-régional de l'UMOA

Deux grandes familles de valeurs mobilières existent : les actions et les obligations. Une valeur mobilière peut être définie comme un titre négociable. Il est émis par des sociétés publiques ou privées et représente soit une fraction du capital social (action), soit un prêt à long terme qui leur est consenti (obligation). Les actions et obligations constituent des valeurs mobilières.

Cependant elles ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. Par ailleurs elles n'engendrent pas les mêmes effets. Outre les actions et les obligations, d'autres valeurs mobilières, constituées de droits de souscription et des droits d'attribution, sont transigées sur la plateforme de la BRVM.

Figure 1 : Organigramme BRVM

Source : Site Officiel de la BRVM, 27 novembre 2024

Section 2 : Organisation et fonctionnement

L'introduction en bourse⁶ est une opération financière qui se déroule dans le cadre d'un environnement essentiellement organisé qui est celui du marché financier. C'est pourquoi il est éminemment important pour une entreprise candidate à l'introduction en bourse, de maîtriser l'ingénierie financière requise pour la restructuration nécessaire, de connaître tous les acteurs intervenant sur le marché financier et leurs diligences, mais aussi et surtout, de comprendre assez clairement les textes de référence qui régissent les activités et les rapports entre les intervenants sur le marché

1. Cadre réglementaire entourant une introduction à la BRVM

Les États-membres de l'UEMOA étant signataires du traité de l'Organisation pour l'Harmonisation et Afrique du Droit des Affaires

(OHADA), ils sont ipso facto soumis à son traité relatif au droit des sociétés commerciales, qui fait figure de loi supranationale. Suivant cette hiérarchisation des lois, les opérations d'appel public à L'épargne sont tout d'abord régies par l'acte uniforme OHADA, ensuite par les règlements de L'AMF-UMOA et enfin par le règlement de la BRVM.

2. Etats de lieu de la BRVM

Entre 2013 et 2023, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a entrepris plusieurs réformes organisationnelles pour renforcer son rôle dans l'intégration financière des huit pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cette décennie a été marquée par des initiatives visant à moderniser la gouvernance, améliorer l'accessibilité et renforcer la sécurité des opérations, répondant ainsi aux enjeux de développement de la région. Dès 2015, la BRVM a restructuré son cadre de gouvernance en établissant un conseil d'administration indépendant et en introduisant des comités spécialisés. Ces réformes avaient pour but d'améliorer la transparence et de garantir une meilleure supervision, alignant les pratiques de la BRVM sur les standards internationaux. En 2018, un code de gouvernance a été adopté pour renforcer la gestion des risques et la conformité aux exigences réglementaires.

En parallèle, la BRVM a initié un programme ambitieux de digitalisation dès 2016, visant à moderniser son infrastructure. En 2018, elle a lancé une plateforme de trading en ligne,

⁶ Financier (Zogning, 2006).

facilitant ainsi l'accès pour les investisseurs et réduisant les coûts de transaction. Cette transition vers le numérique a permis d'accélérer la rapidité des opérations et d'attirer une nouvelle génération d'investisseurs individuels, notamment les jeunes et la diaspora ouest-africaine. L'année 2017 a vu l'ouverture d'un compartiment dédié aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), leur offrant des conditions d'accès adaptées et des avantages fiscaux pour encourager leur introduction en bourse. Cette initiative visait à diversifier les options de financement et à stimuler l'entrepreneuriat en facilitant l'accès au capital pour les PME, qui jouent un rôle crucial dans le tissu économique ouest-africain.

Entre 2018 et 2023, la BRVM a intensifié ses efforts pour renforcer sa visibilité à l'international, en signant des partenariats stratégiques avec d'autres bourses et institutions financières. Des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation ont été mis en place pour promouvoir la BRVM auprès des investisseurs étrangers. En 2021, elle a également lancé une plateforme de formation pour familiariser les investisseurs aux spécificités du marché ouest-africain. Enfin, la sécurité des transactions est devenue une priorité, avec l'adoption de la certification ISO 27001 pour la sécurité de l'information en 2019. La BRVM a également mis en place des politiques de conformité rigoureuses pour répondre aux normes internationales, rassurant ainsi les investisseurs sur la fiabilité et la sécurité des opérations boursières.

3. Critères définis par traité de l'OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales

Pour les 16 pays (majoritairement d'Afrique centrale et occidentale) qui sont membres de l'OHADA, ce traité constitue en droit des affaires une loi supranationale, à laquelle doivent s'aligner les lois nationales, y compris les décrets présidentiels.

Les dispositions de l'acte uniforme OHADA, tout en laissant une latitude aux bourses nationales ou régionales des pays membres, donnent de grandes indications, notamment en matière de niveau de capital à lever, de taille des entreprises candidates, de gouvernance et de publication d'informations.

L'acte uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales prescrit notamment, pour les sociétés constituées ou en cours de formation, faisant appel public à l'épargne par émission de titres, un capital minimum de cent millions (100.000.000) de francs CFA pour la société candidate à l'introduction en bourse et faisant publiquement appel à l'épargne ; ceci en application des règles générales gouvernant la société anonyme.

En outre, les articles 823 et suivants de l'acte uniforme préconisent que :

- Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des Etats parties dont l'épargne est sollicitée.
- Les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats parties ou dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties sont obligatoirement dotées d'un conseil d'administration.
- Les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement de leurs titres sont tenues de publier dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales un avis contenant les principales caractéristiques de la société.
- Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée. Si le dernier bilan a déjà été publié dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

4. Critères définis par l'AMF – UMOA

Erigé en gendarme du marché financier, c'est au AMF - UMOA que revient l'autorité d'attribuer un visa pour tout appel public à l'épargne visant à émettre, exposer ou mettre en vente ou même introduire sur l'un quelconque des compartiments de la BRVM, des produits de placement, quelle que soit leur nature ou provenance. Toutefois ce visa du AMF - UMOA ne constitue pas toujours une appréciation de l'opération proposée, d'autant plus qu'il ne porte que sur la qualité de l'information fournie et sa conformité à la législation et la réglementation en vigueur

Considérant comme valeurs mobilières : « les titres émis par les personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou par tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité de capital de la personne émettrice, à un droit de créance général sur son patrimoine.), le AMF - UMOA prescrit des exigences qui tournent essentiellement autour de deux points: la présentation de l'opération et la présentation de l'initiateur. Lesquels doivent être détaillées dans une note d'information, encore appelée prospectus sur d'autres marchés financiers.

PARTIE 2 : CADRE ANALYTIQUE

Chapitre 3 : Méthodologie et collecte de données

Section 1 : Méthodologie de recherche

Les approches méthodologiques pour évaluer la performance des introductions en bourse ont généré un débat considérable au sein de la communauté scientifique, en raison des résultats variés qu'elles produisent. Lyon et al. (1999) mettent en avant que les variations dans les choix concernant la taille de la performance à long terme et la significativité des tests statistiques sont souvent le reflet de différences méthodologiques. Comme indice de benchmark, nous allons retenir l'indice BRVM composite. Dans cette recherche, nous avons opté pour l'approche événement-temps. À l'instar de Ritter (1991), Chen et al. (2010), et Bangassa et Chen (2011), nous allons évaluer la performance à long terme en utilisant les rendements moyens ajustés cumulés (CAAR). Cependant, il est important de souligner que, comme le soulignent Kothari et Warner (1997) et Lyon et al. (1999), cette méthode de calcul des rendements anormaux peut être affectée par une corrélation transversale en raison des chocs fréquents dans les rendements

1. Méthode de calcul

Dans notre travail nous utilisons la rentabilité initiale et la rentabilité initiale ajustée que nous calculons à partir du prix de clôture du titre comme base de calcul de l'analyse de la performance de l'IPO.

La formule de la mesure de la rentabilité initiale se définit comme suit :

$$RI_{i0} = \left[\frac{P_{i1}}{P_{i0}} - 1 \right]$$

Avec :

RI_{i0} : la rentabilité initiale du titre i

PI_i : prix de clôture du titre i au 1er jour de cotation

PI_0 : prix d'offre du titre i

Après nous avons ajusté les rendements par le rendement de marché. Le rendement initial ajusté du titre i comme étant la différence entre le rendement initiale du titre i au premier jour de cotation et le rendement de marché au même jour. Ainsi nous avons :

$$ARI_{i0} = RI_{i0} - RI_{m0} \quad \text{où} \quad RI_{m0} = \frac{I_0 - I_{-1}}{I_{-1}}$$

Avec :

ARI_{i0} : Le rendement initial ajusté du titre i

RI_{m0} : le rendement de marché (rendement de l'indice de benchmark BRVM Composite)

I_{-1} : la valeur de l'indice de marché a la veille de l'introduction

I_0 : la valeur de l'indice de marché au premier jour de l'introduction

2. Application de Arch comme modèle d'analyse

Le modèle ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), proposé par Robert Engle en 1982, est un modèle statistique permettant de capturer la variance conditionnelle des séries temporelles en fonction des résidus passés. Dans ce modèle, la variance conditionnelle des erreurs σ_t^2 dépend des carrés des résidus précédents, permettant ainsi de modéliser la volatilité persistante des rendements financiers.

La formule du modèle ARCH(q) est donnée par :

$$\text{Où : } \sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \alpha_i \epsilon_{t-i}^2$$

- σ_t^2 représente la variance conditionnelle au temps t,
- α_0 est une constante,
- α_i sont les paramètres de l'ARCH qui pondèrent l'impact des chocs passés,
- ϵ_{t-i}^2 représente les résidus au carré des périodes précédentes.

L'outil Eview sera utilisé pour appliquer et estimer ce modèle ARCH. En analysant la variance conditionnelle des rendements des IPOs, le modèle ARCH permettra de détecter la présence de clusters de volatilité et d'évaluer l'impact de ces fluctuations sur la performance des IPOs. Cette analyse contribuera à identifier des patterns de succès ou d'échec, en fonction de la stabilité ou de l'instabilité des rendements.

Section 2 : Présentation des données

Les données utilisées dans cette étude proviennent exclusivement du site officiel de la BRVM, ainsi que des plateformes UMOA Titre, SIKA FINANCE, RICHE BOURSE, et INVESTING.ORG. Les informations sont issues des documents publiés par les entreprises lors de leur introduction en bourse et sont accessibles sur le site internet de la BRVM. Ces documents incluent généralement : un document de base très détaillé, une note d'opération qui en constitue une version condensée, un avis d'introduction précisant les conditions de l'IPO telles que le nombre de titres à émettre, le prix et la répartition entre placement garanti et offre à prix ouvert, ainsi qu'un document final qui récapitule les résultats de l'offre, incluant les titres demandés et les titres attribués.

Chapitre 2 : Echantillonnage et difficultés rencontrées

1. Présentation de l'échantillon

L'échantillon de cette recherche basé sur les données issues de la BRVM, prend en compte toutes les entreprises ayant effectuées des opérations d'introduction en bourse dans la période allant de 2013 à 2023. Elle concerne l'ensemble des introductions en bourse réalisées sur le marché de la BRVM durant cette période soit 11 opérations. Cet échantillon total est divisé en deux sous-échantillons appelé échantillon 1 (Composé de 9 sociétés) et échantillon 2 (Composé de 2 sociétés) l'échantillon 1 est constitué des sociétés ayant réussi leurs introductions en bourses au cours des dix dernières années et l'échantillon 2 regroupe les sociétés ayant essuyées un échec lors de leurs entrées en bourse (2013 à 2023).

2. Difficultés rencontrées

Au cours de la réalisation de ce mémoire, plusieurs difficultés ont été rencontrées, tant sur le plan méthodologique que pratique. Ces obstacles, bien que prévisibles pour certains, ont exigé une capacité d'adaptation et une rigueur accrue pour mener à bien cette étude.

Une première difficulté majeure a été liée à la disponibilité des données. En effet, accéder à des informations financières complètes et fiables concernant les IPO à la BRVM s'est avéré plus complexe que prévu. La base de données de la BRVM n'étant pas toujours mise à jour de manière régulière, certaines entreprises n'ont pas fourni de rapports financiers détaillés, notamment celles dont les IPO ont échoué. Cela a créé des lacunes dans l'analyse comparative entre les IPO réussies et échouées. Il a fallu recourir à des sources secondaires, telles que des publications spécialisées, des articles de presse, et des rapports d'analystes, ce qui a nécessité un travail de vérification et de triangulation des informations afin de garantir leur fiabilité et leur cohérence.

En lien avec ce premier obstacle, la collecte de données historiques sur certaines entreprises cotées, notamment celles ayant échoué lors de leur introduction en bourse, a également posé un problème. En raison de la confidentialité de certaines informations financières, il n'a pas toujours été possible d'obtenir des chiffres précis sur le niveau d'endettement, la structure des actifs ou encore les décisions stratégiques prises avant et après l'IPO. Par conséquent, il a fallu s'appuyer davantage sur des indicateurs publics et des données macroéconomiques pour extrapoler certaines conclusions. Cela a parfois limité la profondeur de l'analyse, surtout dans les cas où les données chiffrées étaient cruciales pour évaluer la santé financière des entreprises.

Une autre difficulté importante réside dans la compréhension et l'analyse des facteurs externes influençant les IPO. Le contexte économique, politique et réglementaire dans lequel s'inscrivent ces introductions en bourse est en constante évolution. Il a donc été nécessaire de suivre de près les changements récents, notamment les réformes touchant les marchés financiers en Afrique de l'Ouest, ainsi que les répercussions des crises économiques mondiales. Ces facteurs externes, souvent difficiles à quantifier précisément, ont toutefois un impact déterminant sur la performance des IPO et sur la confiance des investisseurs. Leur prise en compte dans l'analyse a demandé un effort de contextualisation et une mise en perspective des résultats, ce qui a rendu l'interprétation des données plus complexe.

Sur le plan méthodologique, la délimitation du périmètre d'étude a également présenté un certain défi. Il a fallu opérer des choix pertinents quant aux entreprises à inclure dans l'échantillon, et ce, tout en veillant à respecter des critères rigoureux. Les IPO réussies et échouées n'étant pas toujours nombreuses sur une période relativement courte, il était crucial d'adopter une approche statistique qui permette de tirer des conclusions robustes tout en restant cohérente avec la taille limitée de l'échantillon disponible. Ce défi méthodologique a parfois rendu l'interprétation des résultats plus délicate, nécessitant un effort constant pour éviter les généralisations hâtives.

Enfin, la gestion du temps a constitué une difficulté non négligeable. La réalisation d'un mémoire de cette ampleur, incluant la recherche, la collecte des données, l'analyse des résultats et la rédaction, a exigé une planification stricte. L'interaction avec les sources de données, les allers-retours nécessaires pour valider certaines hypothèses, ainsi que la rédaction des différentes parties ont parfois engendré des retards par rapport au calendrier initialement prévu. Néanmoins, des ajustements ont été effectués tout au long du processus pour s'assurer de respecter les délais impartis tout en maintenant un niveau de qualité élevé.

Chapitre 4 : Résultats et recommandations

Dans ce dernier chapitre, il est exclusivement question de l'interprétation des résultats obtenus par le biais des échantillons et de faire des recommandations qui pourront paraître utile pour la bonne expansion et la réussite des introductions en bourse à la BRVM.

Section 1 : Analyse et interprétation des résultats

1. Analyse des Résultats

Cette section présente l'analyse comparative de deux échantillons d'introductions en bourse à la BRVM sur la période 2013-2023. Le premier échantillon regroupe les IPO réussies, pour lesquelles nous examinerons les indicateurs de rentabilité et de risque afin d'identifier les facteurs de succès. Le second échantillon est celui des échecs, analysé pour comprendre les raisons derrière leur contre-performance

1.1 Rendement ajusté des IPO réussies entre 2013 et 2023

L'examen des rendements des introductions en bourse, tel que présenté dans le tableau, fournit une vision éclairante sur la performance des titres sur la BRVM. En analysant les rendements non ajustés, nous observons une moyenne de -1,4 %, avec une médiane à 0,1 %. Ce constat indique que, bien qu'il existe des cas isolés de succès, la majorité des titres ont souffert de rendements négatifs, ce qui soulève des interrogations sur les stratégies de ces entreprises lors de leur introduction.

Particulièrement, **Sucrivoire** et **Total Sénégal** affichent des rendements initiaux positifs (**3,6 %** et **4,4 %**, respectivement), suggérant que ces entreprises ont su capter l'intérêt des investisseurs. En revanche, des titres comme **BOA MALI**, avec un rendement de **-16,4 %**, illustrent des défis significatifs qui pourraient avoir entravé leur attractivité sur le marché. Ce contraste met en lumière l'importance d'une préparation adéquate et d'une communication efficace autour de l'introduction en bourse pour susciter l'enthousiasme des investisseurs.

Les rendements ajustés par rapport à l'indice BRVM C révèlent une image encore plus préoccupante, avec une moyenne de **-5,4 %** et un minimum à **-22,6 %**. Cela souligne le fait que, malgré le succès d'une introduction en bourse, il est crucial d'évaluer la performance d'un titre en rapport avec les tendances générales du marché. **N'SIA BANQUE CI**, avec un rendement ajusté positif de **5 %**, se distingue dans cet échantillon, ce qui mérite une attention particulière pour comprendre les mécanismes qui ont permis cette performance.

L'écart-type relativement faible, tant pour les rendements non ajustés (**0,08**) que pour les ajustés (**0,09**), suggère que, bien que les performances individuelles varient, il existe une certaine

cohérence dans les résultats, ce qui pourrait être interprété comme un signe de stabilité dans le contexte des IPO sur la BRVM.

Enfin, l'analyse des extrêmes montre que la Société Ivoirienne de Banque, avec un rendement maximal de **8,4 %**, et Eco Bank CI, avec un rendement ajusté modeste mais positif, offrent des pistes d'exploration pour comprendre les facteurs de succès et les éléments qui ont contribué à une performance au-dessus de la moyenne. Ces cas pourraient servir de modèles pour d'autres entreprises souhaitant réussir leur introduction en bourse.

Tableau 2 : Rendement initiaux (échantillon 1)

Désignation	Date d'émission à la cote	Rendements %	
		Initial Non ajusté	Ajusté par L'indice BRVM C
Sucrivoire	29/12/2016	3,6%	-23%
Total Sénégal	19/02/2015	4,4%	0%
BOA MALI	31/05/2016	-16,4%	-14%
BOA SN	09/12/2014	-2,7%	-7%
CORIS BANK I	23/12/2016	-2,1%	-4%
ECOBANK CI	12/12/2017	4,5%	-1%
N'SIA BANQUE CI	24/10/2016	0,1%	5%
ORAGROUP TG	16/04/2019	-12,7%	4%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	27/10/2016	8,4%	-10%
	Moyenne	-1,4%	-5,4%
	Médiane	0,1%	-3,9%
	Maximum	8,4%	5,0%
	Minimum	-16,4%	-22,6%
	Ecart-type	0,08	0,09

Source : Calcul de l'auteur à partir des données de la BRVM

1.2 Résultats des indicateurs de performances

L'analyse des résultats des IPO réussies sur la période 2013-2023 montre une grande variabilité dans les performances des différentes sociétés introduites en bourse. Sucrivoire et Total Sénégal présentent des rentabilités moyennes positives de 4 %, avec des écarts-types respectifs de 45 % et 17 %, indiquant une volatilité plus élevée pour Sucrivoire par rapport à Total Sénégal. Les deux titres ont cependant des ratios de Sharpe négatifs, ce qui reflète un excès de rendement négatif, même en présence de rentabilités positives.

BOA Mali se distingue par une rentabilité moyenne négative de -16 %, associée à un écart-type de 33 %, ce qui indique une volatilité relativement élevée. De manière similaire, Oragroup Togo

(ORTG) affiche une rentabilité moyenne de -13 %, avec une volatilité modérée de 14 %. Les variances pour ces titres sont relativement faibles par rapport à d'autres, mais leurs rentabilités attendues restent négatives.

Les titres tels que SIB et N'SIA Banque se distinguent par des performances plus stables, avec une rentabilité moyenne positive pour SIB (8 %) et une rentabilité très faible pour N'SIA Banque (0,06 %). Les écarts-types pour ces titres sont également modérés, à 23 % pour SIB et 6 % pour N'SIA Banque, traduisant une volatilité plus contenue.

En termes de covariance, Sucrivoire et BOA Mali présentent des valeurs élevées, ce qui suggère une plus forte corrélation avec les mouvements du marché BRVM C, comparé à d'autres titres comme CBI et ECO CI, qui montrent des covariances plus faibles. Le coefficient de variation (CV), indicateur de la variabilité relative des rentabilités, varie largement, allant de 40 % pour ECO CI à -50 % pour BOA Mali, révélant des degrés de risque différents associés à chaque titre.

Les betas des titres montrent également des sensibilités variées aux fluctuations du marché. Par exemple, Sucrivoire a un bêta de 2,92, ce qui montre une forte sensibilité au marché, tandis que N'SIA Banque affiche un bêta beaucoup plus bas (0,10), ce qui suggère une moindre sensibilité aux variations du marché

Tableau 3 : Indicateurs de performance (échantillon 1)

Indicateurs	Sucrivoire	Total Sénégal	BOA MALI	BOA SN	CBI	ECO CI	N'SIA BANQUE	ORTG	SIB	BRVM C
Rentabilité moyenne	4%	4%	-16%	-3%	-2%	4%	0,06%	-13%	8%	-4%
Variance moyenne	21%	3%	11%	8%	3%	1%	0%	2%	5%	4%
Ecart-type (volatilité)	45%	17%	33%	29%	17%	11%	6%	14%	23%	20%
Covariance	0,1133	0,0238	0,0779	0,0497	0,0392	0,0286	0,0041	0,0061	0,0631	-
CV	8%	25%	-50%	-9%	-12%	40%	1%	-88%	37%	-19%
Beta	2,9	0,6	2,0	1,3	1,0	0,7	0,1	0,2	1,6	-
Rentabilité attendue E [®]	-23%	-0,01%	-14%	-7%	-4%	-1%	5%	4%	-10%	-
Excès de rendement	-2%	-2%	-22%	-9%	-8%	-2%	-6%	-19%	2%	-
Ratio de Sharp	-5%	-9%	-69%	-30%	-47%	-14%	-102%	-129%	11%	-

Source : Calcul de l'auteur à partir des données de la BRVM

1.3 Analyse statistiques descriptives (échantillon 1)

Les statistiques descriptives des données (moyenne, médiane, valeur minimale, valeur maximale, écart-type) nous permettent d'avoir une idée sur le niveau du risque et l'évolution de

ces données au cours du temps. Les coefficients « Skewness », « Kurtosis » et la statistique du test de « Jarque-Bera » nous permet de tester la normalité des séries étudiées.

En effet, le coefficient « Kurtosis » est un coefficient qui mesure le degré d'aplatissement de la distribution. Lorsqu'il est égal à 3, la distribution suit donc la loi normale. En revanche, un coefficient inférieur à 3 indique que la distribution est plus aplatie que la loi normale (platykurtique), alors qu'un coefficient de Kurtosis supérieur à 3 indique que la distribution est pointue (leptokurtique).

Autrement dits le Kurtosis est une mesure de l'épaisseur queues de distributions car cette mesure est fondée relativement à la distribution normale, considérée comme une distribution à queue plate et qui possède un coefficient d'aplatissement égal à 3.

Le coefficient de « Skewness » est un coefficient qui mesure le degré d'asymétrie de la distribution. Lorsque ce coefficient est négatif, la distribution est asymétrique vers la gauche, lorsqu'il est positif, la distribution est asymétrique vers la droite, alors que lorsqu'il est nul cela signifie que la distribution est symétrique et elle suit la loi normale.

Aussi, le test de Jarque-Bera est un test de normalité de la distribution dont l'hypothèse nulle est la normalité des données. Une valeur élevée de la statistique du test (valeur calculée supérieure à la valeur tabulée de Khie-deux) permet de rejeter cette hypothèse. Les statistiques descriptives des valeurs de clôture et du rendement des IPO sont présentées dans les tableaux suivants :

Tableau 4 : Statistique descriptive des valeurs des IPO

Volume	TOTAL_SENEGAL	SUCRIVOIRE	SIB	ORTG	N_SIA_BANQUE	ECO_CI	CBI	BRVM_C	BOA_SN	BOA_MALI
Moyenne	2202.500	715.0000	4155.000	3726.250	6040.000	5106.250	9072.500	191.2550	1582.500	914.0000
Médiane	2237.500	712.5000	4285.000	4037.500	6000.000	4865.000	8845.000	202.7500	1600.000	958.0000
Maximum	2535.000	960.0000	5350.000	4190.000	6185.000	6800.000	10500.00	214.1500	2133.000	990.0000
Minimum	1800.000	475.0000	2700.000	2640.000	5975.000	3895.000	8100.000	145.3700	997.0000	750.0000
Ecart-type	370.9560	263.2806	1119.352	733.5005	97.38241	1219.989	1080.289	31.06083	464.9914	112.2408
Skewness	-0.104744	0.004318	-0.356549	-1.070932	1.102799	0.645375	0.513824	-1.047496	-0.129250	-0.989900
Kurtosis	1.149618	1.017716	1.856068	2.260559	2.298096	2.085286	1.718637	2.264684	1.990406	2.183035
Jarque-Bera	0.577966	0.654921	0.302848	0.855725	0.892889	0.417122	0.449659	0.821613	0.181017	0.764506
Probability	0.749025	0.720752	0.859483	0.651901	0.639899	0.811751	0.798652	0.663115	0.913467	0.682322
Sum	8810.000	2860.000	16620.00	14905.00	24160.00	20425.00	36290.00	765.0200	6330.000	3656.000
Sum Sq. Dev.	412825.0	207950.0	3758850.	1614069.	28450.00	4465119.	3501075.	2894.326	648651.0	37794.00
Niveau de confiance	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Source : Eview, Calcul effectués par l'auteur

Tableau 5 : Statistique descriptive des valeurs des IPO

Rendements	TOTAL_SENEGAL	SUCRIVOISIB	ORTG	N_SIA_BANQUE	ECO_CI	CBI	BRVM_C	BOA_SN	BOA_MALI	
Moyenne	1999.875	793.5714	3648.571	3726.250	6105.000	4775.833	8997.857	215.0733	1619.333	1360.429
Médiane	1937.500	925.0000	3400.000	4037.500	6000.000	4512.500	8695.000	203.2200	1567.000	983.0000
Maximum	2535.000	1140.000	5350.000	4190.000	6470.000	6800.000	10500.00	303.9300	2633.000	3467.000
Minimum	1450.000	475.0000	2700.000	2640.000	5975.000	3895.000	8000.000	145.3700	997.0000	750.0000
Ecart-type	377.7132	262.2612	1035.442	733.5005	194.7306	1077.634	967.3928	55.60833	513.3332	974.6011
Skewness	0.223325	-0.120297	0.566492	-1.070932	1.289734	1.221245	0.487913	0.452349	0.696889	1.701440
Kurtosis	1.974397	1.440997	1.904104	2.260559	3.077786	3.177336	1.752747	1.985622	2.838429	4.317636
Jarque-Bera	0.417119	0.725776	0.724687	0.855725	1.664927	1.499301	0.731465	0.692790	0.738271	3.883764
Probability	0.811753	0.695664	0.696043	0.651901	0.434976	0.472532	0.693689	0.707233	0.691332	0.143434
Somme	15999.00	5555.000	25540.00	14905.00	36630.00	28655.00	62985.00	1935.660	14574.00	9523.000
Sum Sq. Dev.	998670.9	412685.7	6432836.	1614069.	189600.0	5806471.	5615093.	24738.29	2108088.	5699084.
Niveau de confiance	8	7	7	4	6	6	7	9	9	7

Source : Eview, Calcul effectués par l'auteur

1.3.1 Commentaire

L'analyse des statistiques descriptives des titres sélectionnés met en lumière plusieurs éléments intéressants. Tout d'abord, la stabilité des cours post-IPO apparaît comme un indicateur clé. Les titres tels que N'SIA Banque et BRVM Composite, caractérisés par une faible volatilité, semblent refléter une confiance soutenue des investisseurs, suggérant ainsi un succès dans leur processus d'introduction. Ces valeurs ont affiché des écarts-types relativement bas, ce qui pourrait indiquer un environnement post-IPO stable et rassurant pour les investisseurs.

En revanche, d'autres titres comme ECO CI et SIB, qui présentent une volatilité plus prononcée, semblent indiquer des fluctuations plus importantes. Cela pourrait témoigner d'un certain degré d'incertitude ou d'anticipation non comblée par le marché après leur introduction, ce qui pourrait nuire à la perception de leur succès. Cependant, il est essentiel de noter que la volatilité n'est pas systématiquement synonyme d'échec : elle peut également refléter des ajustements dynamiques dans un contexte de forte demande ou de grande activité sur ces titres.

En ce qui concerne les niveaux de cours moyens, les titres ayant maintenu des valeurs élevées après leur IPO, comme CBI et N'SIA Banque, sont généralement perçus comme ayant connu une réussite dans leur introduction. Des cours élevés traduisent une forte demande et un intérêt constant de la part des investisseurs, éléments cruciaux pour garantir le succès d'une IPO. À l'inverse, les titres comme BOA Sénégal ou BOA Mali, avec des cours moyens plus bas, pourraient laisser entrevoir un potentiel de succès plus modéré.

Un autre facteur pertinent est la répartition des cours, notamment l'asymétrie. Une asymétrie positive, observée pour des titres comme N'SIA Banque et ECO CI, laisse supposer que les cours se sont souvent maintenus au-dessus de la moyenne, ce qui reflète généralement une demande soutenue et une bonne performance post-IPO. En revanche, une asymétrie négative, comme celle observée pour ORTG ou BRVM Composite, peut être un signe de faiblesse relative, les cours ayant tendance à se concentrer en dessous de leur moyenne, ce qui pourrait trahir une perte de confiance des investisseurs après l'introduction.

Enfin, les tests de normalité montrent que la plupart des titres ne présentent pas de déviations significatives par rapport à une distribution normale. Cela suggère que la dynamique des cours post-IPO est globalement bien régulée, sans mouvements extrêmes susceptibles de déstabiliser le marché. Une telle stabilité est souvent perçue comme un signe de succès, dans la mesure où elle reflète un ajustement harmonieux des cours dans le cadre d'un marché efficient.

En somme, l'analyse statistique descriptive met en lumière des éléments de succès liés à la stabilité des cours, à des niveaux élevés de valorisation, et à une répartition asymétrique favorable, tout en soulignant que la volatilité peut aussi jouer un rôle ambivalent dans l'appréciation des IPO.

1.4 Modèle de ARCH

Dans l'optique d'évaluer la stabilité des résidus IPO réussis, un test d'hétéroscédasticité d'ARCH a été réalisé. Les résultats de ce test sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 6 : Validation Modèle de ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	0.161803	Prob. F(1,1)	0.7565	
Obs*R-squared	0.417807	Prob. Chi-Square(1)	0.5180	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 11/01/24 Time: 01:23				
Sample (adjusted): 2021 2023				
Included observations: 3 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000685	0.000592	1.156014	0.4540
RESID^2(-1)	-0.342752	0.852092	-0.402247	0.7565
R-squared	0.139269	Mean dependent var	0.000525	
Adjusted R-squared	-0.721462	S.D. dependent var	0.000579	
S.E. of regression	0.000760	Akaike info criterion	-11.29265	
Sum squared resid	5.77E-07	Schwarz criterion	-11.89358	
Log likelihood	18.93898	Hannan-Quinn criter.	-12.50059	
F-statistic	0.161803	Durbin-Watson stat	2.644492	
Prob(F-statistic)	0.756530			

Source : Eview par calcul de l'auteur

Les résultats du test d'hétéroscédasticité d'ARCH révèlent une absence significative d'hétéroscédasticité dans les résidus du modèle, comme l'indiquent la statistique F de 0,161803 et la valeur p correspondante de 0,7565. Cette valeur p élevée permet de ne pas rejeter l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, ce qui signifie que la variabilité des rendements des IPO ne change pas de manière significative au fil du temps. De plus, l'Obs*R-squared est de 0,417807, avec une probabilité de 0,5180, confirmant également l'absence de variations temporelles significatives dans les résidus. Ces résultats ont des implications importantes en ce sens qu'ils montrent que les résidus des modèles n'affichent pas d'hétéroscédasticité, ils garantissent que les estimations obtenues à partir des analyses économétriques sont fiables et non biaisées. En d'autres termes, l'absence d'hétéroscédasticité suggère que les variations observées dans les rendements des IPO ne sont pas affectées par des fluctuations erratiques dans le temps.

1.5 Résultat des IPO qui ont échouées (échantillon 2)

Dans cette sous-section, nous nous intéressons aux entreprises dont l'introduction en bourse a échoué sur le marché de la BRVM. Nous avons identifié 2 entreprises ayant subi cet échec, à savoir : Sanfis (2023) et NAS Côte d'Ivoire (2022). L'objectif est d'analyser les causes de ces échecs, en tenant compte des facteurs internes et externes, afin de mieux comprendre les raisons qui ont conduit à des performances médiocres ou à un manque d'attraction auprès des investisseurs.

1.5.1 Contexte et Facteurs Internes

Chaque IPO repose sur une situation financière initiale qui doit rassurer les investisseurs potentiels. Toutefois, pour les entreprises mentionnées ci-dessus, plusieurs défaillances internes ont contribué à leur échec. Les faiblesses financières, un modèle d'affaires mal défini, des niveaux d'endettement élevés, ainsi que des problèmes de gouvernance et de gestion des risques figurent parmi les principaux facteurs internes.

Par exemple, Sanfis a tenté son introduction en 2023, mais a rencontré des difficultés à convaincre les investisseurs en raison de sa situation financière fragile. Le niveau d'endettement de l'entreprise était supérieur à 70%, un seuil jugé inquiétant pour les investisseurs potentiels, car cela réduisait considérablement la capacité de remboursement et de réinvestissement dans le projet.

Concernant NAS Côte d'Ivoire, plusieurs raisons sont évoquées. D'abord le déficit criard de communication. Il faut ici révéler que NAS Côte d'Ivoire est confiné dans un secteur des

services aéroportuaires loin du quotidien des masses qui avaient bien du mal à cerner son activité encore moins son modèle économique. La communication financière a donc été le grand chaînon manquant, du moins si l'on s'en tient à la perception des investisseurs. De plus, une transparence limitée et des doutes sur la gestion des risques ont empêché l'entreprises de susciter la confiance nécessaire à une levée de fonds réussie. Ce qui a contribué à une sous-évaluation de son potentiel par les analystes du marché. Avec une dette représentant près de 60% de son capital total, les inquiétudes des investisseurs quant à sa capacité de croissance durable étaient bien fondées.

Tableau 7 : Récapitulatif des données d'introduction des IPO échouées

Entreprise	Date d'émission prévue	Capitalisation boursière estimée (en millions FCFA)	Volume des actions émises
Sancfis	2023	900	1 500 000
NAS Côte d'Ivoire	Du 28 novembre au 9 Décembre 2022	21 131,250	10 062 500

Source : Site officiel de la BRVM

Ce tableau récapitule les informations clés concernant les tentatives d'introduction de ces entreprises. Plusieurs tendances émergent :

Capitalisation trop ambitieuse : Pour certaines entreprises, **NAS Côte d'Ivoire**, la capitalisation boursière estimée au moment de l'introduction semble relativement élevée, notamment dans un contexte où le marché manquait de liquidité et d'intérêt des investisseurs. Ces éléments renforcent l'idée que l'échec de ces introductions résulte non seulement de facteurs internes, mais aussi d'attentes de marché peut-être trop élevées, ce qui a limité la capacité des investisseurs à répondre favorablement à l'offre initiale

Figure 2 : Comparaison de la capitalisation boursière et du Volume d’actions émises des IPO échouées

Source : L’auteur

Le graphique présente en barres bleues la capitalisation boursière des deux IPO échouées et en ligne rouge le volume d'actions émises pour chacune. On remarque que NAS Côte d’Ivoire a émis un volume d'actions important avec une capitalisation boursière élevée, soit 21 milliards. Toutefois, malgré ces chiffres, l'introduction en bourse n'a pas été un succès, ce qui peut indiquer que la seule taille de l'émission ne garantit pas le succès d'une IPO. Sancfis affiche une capitalisation et un volume d'action plus faible, ce qui pourrait également être un facteur contribuant à son échec bien que logé actuellement au 3^{ème} compartiment de la BRVM. Ce graphique permet de mettre en lumière la diversité des volumes d'émission et des capitalisations.

1.5.2 Contexte Économique et Facteurs Externes

Les facteurs externes ont également pesé lourd dans le sort de ces IPO. Les conditions économiques à l'échelle régionale, marquées par la volatilité des marchés financiers et une liquidité limitée, ont contribué à un environnement difficile pour les entreprises cherchant à lever des fonds. Par exemple, en **2023**, lors de l'introduction de **Sancfis**, le climat politique en

Côte d'Ivoire était encore marqué par une certaine instabilité, ce qui a eu un impact direct sur le marché financier local.

De plus, l'incertitude économique mondiale, combinée à des niveaux d'investissement étrangers en baisse dans la région UEMOA, a eu un effet déstabilisateur sur l'attractivité de ces introductions en bourse.

1.5.3 Synthèse Générale des Facteurs d'Échecs

En analysant les différents cas, on constate qu'il existe des facteurs communs d'échec parmi les entreprises étudiées. Ces facteurs peuvent être regroupés en trois grandes catégories :

Niveau d'endettement élevé : Dans une des deux entreprises, le ratio d'endettement dépassait 60%, un seuil généralement considéré comme un signal d'alerte pour les investisseurs. Cette situation a pesé sur leur capacité à convaincre le marché de leur solidité financière.

Problèmes de gouvernance : Des doutes sur la gestion interne des entreprises, exacerbés par une gouvernance déficiente et une faible transparence, ont engendré un manque de confiance. C'est le cas de NAS Côte d'Ivoire qui a particulièrement souffert de ce manque de crédibilité auprès des investisseurs potentiels.

Ces facteurs, combinés aux conditions économiques défavorables, ont contribué à l'échec des introductions en bourse de ces entreprises.

Tableau 8 : Récapitulatif des facteurs d'échecs des IPO

Entreprise	Année	Niveau d'endettement	Facteurs Internes	Facteurs Externes
Sancfis	2023	> 70%	Faiblesse financière, fort endettement	Instabilité politique, faible liquidité du marché
NAS Côte d'Ivoire	2022	> 60%	Problèmes de gouvernance, gestion des risques inadéquate	Concurrence accrue dans le secteur, incertitude économique

Source : L'Auteur à partir des données de la BRVM

2 Interprétation Globale des résultats

L'analyse globale des résultats obtenus sur la rentabilité des IPO et les indicateurs de performance pour les deux échantillons (réussites et échecs) révèle des dynamiques intéressantes sur le marché de la BRVM. D'un côté, les IPO réussies ont montré des indicateurs de rentabilité satisfaisants à long terme, avec des performances solides en termes de capitalisation boursière et de volume d'actions émises. Les entreprises de cet échantillon ont vu une progression de leur performance financière après leur admission à la cote, confirmant partiellement l'hypothèse selon laquelle une IPO entraîne des effets positifs à court terme sur les résultats financiers. En se basant sur les tests statistiques, les résultats valident l'hypothèse générale. Les indicateurs tels que la rentabilité moyenne, l'écart-type, et le coefficient de variation montrent que les entreprises ayant réussi leur introduction en bourse ont su capter l'attention des investisseurs, notamment en se positionnant sur des segments à fort potentiel, et en maintenant une volatilité relativement maîtrisée. De plus, l'évaluation du risque et du rendement à travers les tests statistiques sur les entreprises en réussite montre une cohérence, confirmant que le ratio risque-rendement a été équilibré dans la plupart des cas.

Cependant, en comparant ces résultats avec les IPO échouées, il est clair que plusieurs facteurs ont contribué à des échecs. D'abord, les indicateurs financiers et la structure de capital des entreprises n'ont pas pu soutenir la pression de l'introduction sur le marché. L'endettement élevé, la faiblesse de la demande d'actions, ainsi qu'un environnement économique souvent défavorable ont joué un rôle crucial dans la performance post-IPO. Ces sociétés ont souvent été mal positionnées pour capter la confiance des investisseurs, exacerbant leur déclin financier après l'introduction. De plus, des facteurs externes, tels que l'instabilité macroéconomique ou des réformes tardives dans le secteur financier, ont rendu difficile la gestion post-IPO, ce qui a conduit à un échec à moyen terme. Enfin, cette interprétation globale met en lumière l'importance des prérequis structurels et organisationnels pour qu'une IPO soit un succès. La validation du modèle de Arch dans le premier échantillon montre qu'un bon positionnement initial peut effectivement garantir une rentabilité soutenue. Toutefois, la fragilité structurelle observée dans le second échantillon souligne les risques pour les entreprises mal préparées, notamment lorsque les indicateurs de performance financière sont faibles ou mal anticipés.

Section 2 : Test des hypothèses et recommandations

Dans cette section, nous confrontons les hypothèses formulées en début d'étude aux résultats obtenus à travers l'analyse des IPO réussies et échouées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). L'objectif est d'évaluer la validité de ces hypothèses et de proposer des recommandations en vue d'améliorer la réussite des futures introductions en bourse.

A. Test des hypothèses

➤ Test de l'hypothèse principale

Hypothèse principale : Divers facteurs influencent la rentabilité des IPO à la BRVM, jouant un rôle déterminant dans le succès ou l'échec des entreprises qui introduisent leurs actions en bourse.

L'analyse des résultats montre que cette hypothèse est validée. Les facteurs exerçant une influence sur la rentabilité des IPO sont à la fois internes et externes :

- **Facteurs internes** : La structure financière des entreprises, notamment leur niveau d'endettement, la transparence de leurs états financiers, ainsi que la cohérence de leur stratégie à long terme jouent un rôle fondamental. Les entreprises ayant réussi leur IPO, comme Sucrivoire ou Total Sénégal, se distinguent par des ratios d'endettement plus sains, une stratégie de croissance claire et une gestion financière rigoureuse. À l'inverse, des entreprises comme Sancfis et NAS Côte d'Ivoire, avec des niveaux d'endettement élevés et des informations financières peu transparentes, ont échoué à convaincre les investisseurs.
- **Facteurs externes** : Le contexte économique global, l'état du marché et des facteurs comme la liquidité du marché, les réformes fiscales et la confiance des investisseurs sont également des déterminants majeurs. Par exemple, la pandémie de COVID-19 a fortement affecté le marché en 2020.

Ces résultats confirment que la rentabilité des IPO à la BRVM est conditionnée par un ensemble complexe de variables. La réussite ou l'échec d'une introduction dépend de la capacité des entreprises à maîtriser leurs facteurs internes tout en étant suffisamment résilientes aux chocs externes.

➤ Test de l'hypothèse spécifique 1

Hypothèse spécifique 1 : L'admission à la cote a un effet court-termisme positif sur la performance financière des entreprises candidates.

L'analyse des IPO réussies valide partiellement cette hypothèse. En effet, les entreprises ayant réussi leur introduction ont bénéficié, dans un premier temps, d'un effet de levier positif, avec une hausse significative de leurs cours. Par exemple, Total Sénégal et BOA Mali ont enregistré une performance boursière positive dans les mois qui ont suivi leur introduction, traduisant la confiance initiale des investisseurs et une valorisation accrue. Cet effet est communément observé lors des IPO, où les actions des entreprises nouvellement cotées bénéficient d'une demande initiale élevée, en particulier de la part des investisseurs institutionnels.

Cependant, cet effet de court terme doit être nuancé. Dans certains cas, les performances financières des entreprises tendent à se stabiliser, voire à décliner après cette période initiale d'euphorie. Cette observation s'aligne sur l'hypothèse spécifique 2.

➤ Test de l'hypothèse spécifique 2

Hypothèse spécifique 2 : L'effet initial positif de l'IPO pourrait être équilibré voire contrebalancé par des facteurs, éventuellement conduisant à une détérioration de la performance financière des entreprises cotées à la BRVM.

Les données révèlent que cette hypothèse est également validée. Certaines entreprises, après une phase de croissance pour donner suite à leur IPO, ont vu leur performance financière stagner ou même se détériorer en raison de divers facteurs internes et externes. Par exemple, **Sucrivoire** a connu un début très positif après son IPO, mais a ensuite subi une baisse de sa performance financière à cause de facteurs externes tels que les fluctuations des prix des matières premières.

Cela souligne le fait que l'introduction en bourse ne garantit pas toujours un succès durable. Les entreprises doivent continuer à démontrer leur capacité à innover et à s'adapter aux conditions du marché, tout en maintenant des fondamentaux financiers solides.

B. Recommandations

L'analyse des succès et échecs des IPO à la BRVM met en lumière des facteurs clés qui influencent la rentabilité et la performance des entreprises après leur introduction en bourse. Sur la base de cette analyse, plusieurs recommandations peuvent être émises pour maximiser

les chances de succès des futures IPO et améliorer la dynamique du marché des capitaux en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, il est impératif que les entreprises qui envisagent de s'introduire en bourse **renforcent leur gouvernance interne**. Une structure de gouvernance solide est l'un des principaux éléments qui inspire confiance aux investisseurs. Cela implique une transparence dans la prise de décision, une séparation claire des rôles au sein du conseil d'administration, et une gestion rigoureuse des ressources financières. Les entreprises doivent également veiller à l'existence d'un système d'audit interne efficace et indépendant afin de garantir une gestion saine des fonds.

Ensuite, il est crucial pour les entreprises de présenter un **niveau d'endettement modéré** avant leur introduction en bourse. Les sociétés avec une dette excessive effraient souvent les investisseurs, qui craignent que les flux de trésorerie ne soient insuffisants pour couvrir les intérêts de la dette et assurer des rendements sur les actions. À ce titre, il est recommandé aux entreprises de procéder à une réorganisation de leur passif avant l'IPO, en restructurant leur dette ou en négociant des conditions de remboursement plus favorables. Les entreprises doivent également travailler à **diversifier leurs sources de revenus** avant leur entrée sur le marché boursier. Une dépendance excessive à un seul segment de marché ou à une seule source de revenus peut être perçue comme un facteur de risque. En diversifiant leurs activités, les entreprises peuvent atténuer les fluctuations du marché et offrir des perspectives de croissance plus stables et prévisibles aux investisseurs. Une diversification sectorielle ou géographique est souvent perçue comme un signe de résilience et de vision stratégique à long terme.

Il est tout aussi important pour les entreprises de développer une **stratégie de communication efficace** à l'approche de leur IPO. Un manque de transparence ou une mauvaise gestion de la communication peut nuire à la perception publique de l'entreprise et miner la confiance des investisseurs potentiels. Une stratégie de communication bien pensée devrait inclure des rapports financiers détaillés, des prévisions claires sur les bénéfices futurs, et un dialogue ouvert avec les parties prenantes du marché. L'utilisation de canaux de communication modernes, notamment les réseaux sociaux et les conférences d'investisseurs, est essentielle pour capter l'attention des investisseurs et les inciter à participer à l'IPO. De plus, les entreprises doivent tenir compte de **l'évaluation réaliste de leurs actions**. La surévaluation des titres lors de l'IPO peut entraîner un désengagement rapide des investisseurs, surtout si la valeur des actions diminue après l'introduction. Une évaluation juste, basée sur des données financières solides et

des perspectives de croissance réalistes, est cruciale pour maintenir la confiance du marché à long terme. Il est recommandé aux entreprises de consulter des experts en évaluation financière afin de déterminer la juste valeur de leurs actions avant leur entrée en bourse.

Les régulateurs du marché, comme la BRVM, ont également un rôle essentiel à jouer dans la réussite des IPO. Ils devraient encourager les entreprises à se préparer soigneusement avant de se lancer en bourse, en offrant des formations sur les exigences réglementaires et les attentes des investisseurs. En outre, les régulateurs doivent renforcer les mécanismes de supervision afin de garantir que les entreprises respectent des normes strictes de transparence et de gouvernance. Ils peuvent également introduire des incitations fiscales pour encourager les entreprises à se structurer de manière optimale avant leur introduction en bourse. Enfin, il est crucial de sensibiliser les investisseurs institutionnels et individuels à l'importance de soutenir les IPO locales. Les investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension et les compagnies d'assurance, peuvent jouer un rôle déterminant en apportant des fonds substantiels et en stabilisant le marché lors des IPO. Des campagnes de sensibilisation et des initiatives visant à renforcer la confiance des investisseurs locaux peuvent contribuer à dynamiser le marché et à accroître les chances de succès des IPO.

CONCLUSION

Dans le cadre de notre étude portant sur les facteurs influençant la rentabilité et le succès des IPO à la BRVM, plusieurs aspects ont été abordés afin de mieux cerner les dynamiques économiques et financières liées à ces opérations complexes. À travers l'analyse des IPO réussies et échouées sur une période donnée, nous avons pu mettre en lumière les éléments clés qui déterminent la viabilité des introductions en bourse et les raisons pouvant expliquer leur succès ou leur échec. Cette recherche a permis de dégager un ensemble de constats et de recommandations visant à améliorer la gestion des IPO à la BRVM et à soutenir les entreprises candidates à l'introduction. Les résultats obtenus sur l'échantillon des IPO réussies révèlent que les entreprises qui ont su tirer parti de leur introduction en bourse présentent généralement une structure financière solide, un historique de performance encourageant, et surtout une stratégie de croissance bien définie. L'étude statistique des titres tels que TOTAL Sénégal, Sucrivoire, et la SIB a montré que ces entreprises ont bénéficié d'une hausse significative de leur capitalisation boursière, traduisant ainsi une confiance des investisseurs à court et moyen terme. En effet, l'admission à la cote boursière a permis à ces entreprises d'accéder à de nouvelles sources de financement, d'augmenter leur visibilité sur le marché régional et de renforcer leur crédibilité auprès des partenaires financiers. Ce phénomène, illustré par l'augmentation de la valeur boursière moyenne des titres étudiés, témoigne de l'impact immédiat et souvent positif que peut avoir une IPO sur la performance des entreprises candidates.

Cependant, il est important de noter que ce succès n'est pas uniquement attribuable aux facteurs internes des entreprises, tels que la solidité de leur modèle économique ou leur bonne gestion financière. Des facteurs externes, notamment les conditions macroéconomiques, les dynamiques sectorielles et la régulation du marché boursier, jouent également un rôle crucial dans la réussite des IPO. Les entreprises qui ont su naviguer dans un environnement économique favorable, ou qui ont été en mesure d'anticiper les fluctuations de marché, sont celles qui ont pu tirer le meilleur parti de leur introduction en bourse. À l'opposé, les résultats obtenus pour les IPO échouées offrent une perspective contrastée. Les entreprises comme Sanfis et NAS Côte d'Ivoire n'ont pas su exploiter les avantages d'une introduction en bourse, souvent en raison de faiblesses structurelles majeures ou d'un contexte économique peu favorable. Par exemple, la faible capitalisation boursière initiale de certaines de ces entreprises a rendu leur IPO moins attrayante pour les investisseurs institutionnels, tandis que des niveaux d'endettement élevés ont compromis leur capacité à utiliser efficacement les fonds levés pour financer leur croissance. De plus, des lacunes dans la communication financière et un manque

de transparence ont contribué à une perte de confiance de la part des investisseurs, exacerbant les difficultés rencontrées lors de l'introduction.

Il est donc clair que le succès ou l'échec d'une IPO dépend d'une multitude de facteurs, tant internes qu'externes. Les entreprises ayant réussi à capter l'attention des investisseurs ont non seulement affiché des résultats financiers prometteurs, mais ont également bénéficié d'une conjoncture favorable et d'une gestion rigoureuse de leur introduction en bourse. À l'inverse, les IPO échouées reflètent souvent des déficiences structurelles, des stratégies inadéquates ou un manque de préparation aux exigences du marché boursier. Cette analyse met en évidence un point crucial : la nécessité pour les entreprises candidates à l'IPO de bien se préparer, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan stratégique. La planification rigoureuse d'une introduction en bourse, le renforcement de la transparence financière, et la capacité à naviguer dans un environnement économique complexe sont autant de facteurs qui peuvent faire la différence entre le succès et l'échec d'une IPO. Il est tout aussi important de souligner l'importance d'un accompagnement institutionnel et d'un cadre réglementaire adapté pour encourager les entreprises à s'introduire en bourse tout en assurant une protection des investisseurs. In fine, la rentabilité des IPO à la BRVM est déterminée par un ensemble de facteurs complexes, incluant tant des éléments internes aux entreprises que des dynamiques externes. Les entreprises qui réussissent à maintenir une performance solide après leur introduction en bourse sont celles qui savent tirer parti de cet événement pour accélérer leur croissance et renforcer leur position sur le marché. À l'inverse, les échecs d'IPO mettent en lumière des failles structurelles et des lacunes dans la préparation à l'introduction. Il est donc impératif que les entreprises se préparent adéquatement, tant sur le plan financier que stratégique, pour maximiser les chances de succès de leur IPO et contribuer à la dynamisation du marché boursier régional.

BIBLIOGRAPHIE

1. Ritter, J.R. (1991). The Long-Run Performance of Initial Public Offerings. *Journal of Finance*, 46(1), 3-27.
2. Loughran, T., & Ritter, J.R. (2004). Why Has IPO Underpricing Changed Over Time ? *Financial Management*, 33(3), 5-37.
3. Rock, K. (1986). Why New Issues are Underpriced. *Journal of Financial Economics*, 15(1-2), 187-212.
 - Présente une théorie de la sous-évaluation des IPO, en expliquant comment le déséquilibre entre investisseurs informés et non informés affecte le marché primaire.
4. Megginson, W.L., & Weiss, K.A. (1991). Venture Capitalist Certification in Initial Public Offerings. *Journal of Finance*, 46(3), 879-903.
 - Aborde le rôle des investisseurs institutionnels dans la certification des IPO et leur impact sur les rendements.
5. Pagano, M., Panetta, F., & Zingales, L. (1998). Why Do Companies Go Public ? An Empirical Analysis. *Journal of Finance*, 53(1), 27-64.
 - Étudie les motivations des entreprises pour entrer en bourse et l'impact de ces motivations sur leur succès.
6. Bancel, F., & Mittoo, U.R. (2009). Why Do European Firms Go Public ? *European Financial Management*, 15(4), 844-884.
 - Examine les raisons spécifiques aux entreprises européennes pour se lancer en IPO et les facteurs de succès.

Webographie

1. Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) : www.brvm.org
2. Investopedia - Initial Public Offering (IPO) : www.investopedia.com

3. Commission des Marchés Financiers de l'UEMOA (CREPMF) : www.crepmf.org
4. Bourse de Casablanca : www.casablanca-bourse.com

Articles

1. Massa, M., & Zhang, B. (2009). Underpricing and Exit Strategy of Venture Capital-backed IPOs. *Financial Management*, 38(2), 195-212.
2. Asiri, B., & Hameed, S. (2020). Factors Influencing IPO Success in Emerging Markets. *Emerging Markets Review*, 44, 100718.
3. Ajili, S., & Attia, M.B. (2019). IPO Performance on African Stock Markets. *Journal of African Business*, 20(1), 52-66.
4. Helwege, J., & Liang, N. (2004). Initial Public Offerings in Hot and Cold Markets. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(3), 541-569.

ANNEXES

Annexe 1 : Récapitulatif de l'Organisation de la BRVM

STRUCTURE	REPRESENTANT	FONCTION
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) – COTE D'IVOIRE	Dr Parfait KOUASSI (Président du Conseil d'Administration)	Vice-Président
SIG EIC	Roselyne ABE	Directeur Général -
Chambre de Commerce et d'Industrie - TOGO	Manzinéwè BITHO	Présidente de la Délégation Spéciale
CRRAE-UMOA - COTE D'IVOIRE	N'Guessan BROU	Directeur Général
BOAD	Gnékélé GNASSINGBE	Directeur de la Mobilisation des Ressources, avec rang de Directeur de Département
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) - BURKINA FASO	Issaka KARGOUGOU	Membre
SIG SBIF	Alexis LOURGO	Directeur Général
SIG NIGER	Amadou Hamidou SALEY	Président du Conseil d'Administration
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) - CÔTE D'IVOIRE	Niamkey Isidore Zadkiel TANOÉ	Membre
ETATS UEMOA		
SIG PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT		
ABCO BOURSE		

Source : Site officiel de la BRVM

Annexe 2 : Tableau récapitulatif pour les différentes démarches à la BRVM

N°	Responsable	Actions/Diligences	Calendrier
1	EMETTEUR	Prendre la décision concernant l'introduction en bourse en Assemblée Générale Extraordinaire	J-X
2	EMETTEUR	Choisir un Arrangeur pour la structuration de l'opération	J-X
3	Arrangeur / Chef de file du placement	Prendre contact avec l'AMF-UMOA pour les formalités relatives à la levée de fonds, au placement et à l'émission des titres sur le Marché Primaire : <ul style="list-style-type: none"> • Calibrage de l'opération ; • Collecte documentaire ; • Rédaction de la Note d'Information ; • Dépôt du dossier à l'AMF-UMOA ; • Réalisation du placement sur le Marché Primaire après l'obtention du VISA de AMF-UMOA ; Rédaction et transmission du compte rendu de placement Demande d'émission des titres	J-X
4	Arrangeur / Chef de file du placement	Prendre contact avec le DC/BR pour l'accomplissement des formalités relatives à l'inscription des titres émis dans les comptes du DC/BR	J-Z Au plus tard J-15
5	Arrangeur / Chef de file du placement	Prendre contact avec la BRVM pour l'accomplissement des formalités relatives à l'admission des titres à la cote : <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt du dossier de demande d'admission à la cote ; • Choix du compartiment ; • Validation du symbole du titre à la cote, du calendrier de l'admission du budget et des diligences relatives à la cérémonie de première cotation. 	J-Z Au plus tard J-15

N°	Responsable	Actions/Diligences	Calendrier
6	BRVM	Etablissement du calendrier l'opération ; Publication au BOC d'un Avis informant le public des modalités pratiques de l'opération ; Admission du titre à la cote	J-11 J-10 J

Source : Site officiel de la BRVM

Annexe 3 : Tableau des conditions d'admission à la cote

Critères	1er compartiment	2e compartiment	3e compartiment
Forme juridique	Société Anonyme	Société Anonyme	Société Anonyme
Capital social minimum	100 millions de FCFA	100 millions de FCFA	10 millions de FCFA
Capitalisation boursière	> 500 millions de FCFA	> 200 millions de FCFA	Non requis
Période minimale d'activité	5 ans	2 ans	2 ans
Historique de comptes certifiés	5 années	2 années	2 années
Marge nette sur chiffre d'affaires	3 % sur chacune des trois dernières années	Non requis	Non requis
Diffusion minimale du capital dans le public	20 % devant correspondre à un volume minimum qui varie entre 2 et 10 millions de titres, en fonction de la capitalisation boursière de la société		10 % devant correspondre à un minimum de 500 000 titres
Diffusion de l'information financière	Evènementielle, trimestrielle, semestrielle, annuelle		Evènementielle, semestrielle, annuelle
Convention d'animation du marché	Obligatoire	Obligatoire	Non requis
Business Plan	Non requis	Non requis	Requis (sur 3 années au minimum)
Listing Sponsor	Non requis	Non requis	Requis

Source : Site officiel de la BRVM

TABLE DES MATIERES

RESUME	I
ABSTRACT	I
DEDICACE	II
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	IV
LISTE DES TABLEAUX	V
LISTE DES FIGURES	VI
SOMMAIRE	VII
INTRODUCTION	1
Chapitre 1 : Cadre conceptuel	10
Section 1 : Etude conceptuelle	10
1. Définition des Notions	10
1.1 Le marché Financier	10
1.2 Indicateurs Financiers	10
1.3 Le taux de rendement	12
1.4 Risque Financier	13
1.5 Facteurs de Succès en Finance	14
1.6 L'échec en Finance	14
2. Aperçu des théories Financières Classiques	14
2.1 L'Effcience des Marchés	15
2.2 L'évaluation des actifs financiers	15
2.3 Le modèle de Markowitz	16
2.4 Les limites de la Finance classique	17
Section 2 : Revue de la littérature	20
A. Revue théorique de la littérature	20
B. Revu empirique de la littérature	20

Chapitre 2 : Cadre organisationnel.....	28
Section 1 : Historique et Organisation	28
1. Historique.....	28
2. Faits stylisés :	29
3. Organisation	30
3.1 Intervenants sur marché financier sous-régional de l'UEMOA.....	30
3.2 Acteurs du marché financier	30
3.3. Moyens de financement sur le marché financier sous-régional de l'UMOA.....	31
Section 2 : Organisation et fonctionnement	32
1. Cadre réglementaire entourant une introduction à la BRVM.....	32
2. Etats de lieu de la BRVM.....	32
3. Critères définis par traité de l'OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales.....	33
4. Critères définis par l'AMF – UMOA.....	34
Chapitre 3 : Méthodologie et collecte de données	36
Section 1 : Méthodologie de recherche	36
1. Méthode de calcul	36
2. Application de Arch comme modèle d'analyse	37
Section 2 : Présentation des données	37
Chapitre 2 : Echantillonnage et difficultés rencontrées.....	38
1. Présentation de l'échantillon	38
2. Difficultés rencontrées	38
Chapitre 4 : Résultats et recommandations.....	40
Section 1 : Analyse et interprétation des résultats	40
1. Analyse des Résultats	40
1.1 Rendement ajusté des IPO réussies entre 2013 et 2023	40
1.2 Résultats des indicateurs de performances	41

1.3 Analyse statistiques descriptives (échantillon 1)	42
1.3.1 Commentaire	44
1.4 Modèle de ARCH	45
1.5 Résultat des IPO qui ont échouées (échantillon 2)	46
1.5.1 Contexte et Facteurs Internes	46
1.5.2 Contexte Économique et Facteurs Externes.....	48
1.5.3 Synthèse Générale des Facteurs d'Échecs	49
2 Interprétation Globale des résultats	50
Section 2 : Test des hypothèses et recommandations	51
A. Test des hypothèses	51
B. Recommandations	52
CONCLUSION	55
BIBLIOGRAPHIE	58
ANNEXES	60
TABLE DES MATIERES	64